

**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**

Автонет

Национальная
технологическая
инициатива

**Состояние и перспективы
развития российского и
международного рынка по
направлению Национальной
технологической инициативы
Автонет по состоянию на
01.01.2024**

Москва 2024

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Карловский А.В., заместитель начальника ИЦ «Автонет» Московского Политеха

Корзников А.М., эксперт ИЦ «Автонет» Московского Политеха, Патентный поверенный РФ, начальник Центра трансфера технологий Московского Политеха

Крыжановская А.Г., начальник отдела нормативно-правового обеспечения ИЦ «Автонет» Московского Политеха, юрист

Ухова А.И., эксперт ИЦ «Автонет» Московского Политеха, к.э.н., доцент

РЕФЕРАТ

Отчет 282 с., 89 рис., 32 табл., 144 источника, 4 прил.

АВТОНЕТ, ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, АВТОНОМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, АНАЛИЗ РЫНКА

Объектом исследования выступает рынок Автонет и его сегменты. Предмет исследования – объем рынка, тренды, риски, барьеры развития рынка, нормативно-правовое регулирование рынка, научные разработки и технологии, влияющие на развитие рынка.

Целью данного исследования является анализ развития рынка Автонет и его сегментов по состоянию на 01.01.2024 года.

В ходе проведения исследования был подготовлен обзор текущего состояния и перспектив развития международных рынков телематических транспортных и информационных систем, транспортно-логистических услуг, интеллектуальной городской мобильности, обзор текущего состояния и перспектив развития российского рынка Автонет, проведен анализ тенденций, рисков и барьеров развития рынка Автонет, подготовлен обзор нормативно-правовых актов, регулирующих деятельности в сфере НТИ «Автонет», патентный анализ научных разработок и технологий рынка Автонет по состоянию на 01.01.2024 года.

При проведении исследования использовались первичные и вторичные данные, в том числе статистические и аналитические данные, международные и российские аналитические отчеты и статьи, базы данных патентов. Основными методами, использованными для проведения исследования, явились статистические методы анализа данных, методы группировки и сравнения, а также традиционный анализ.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ	9
1 Обзор текущего состояния и перспектив развития международного рынка телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.01.2024 года	12
2 Обзор текущего состояния и перспектив развития международного рынка транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.01.2024 года	28
3 Обзор текущего состояния и перспектив развития международного рынка интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.01.2024 года	40
4 Обзор текущего состояния и перспектив развития российского рынка Автонет по состоянию на 01.01.2024 года	51
4.1 Рынок телематических транспортных и информационных систем России	56
4.2 Рынок транспортно-логистических услуг России	62
4.3 Рынок интеллектуальной городской мобильности России	67
5 Компании НТИ Автонет: анализ ключевых показателей деятельности	76
6 Анализ технологий на рынке Автонет по состоянию на 01.01.2024 года	89
6.1 Методика проведения патентного анализа на первом такте	89
6.2 Методика проведения патентного анализа на втором такте	89
6.3 Результаты патентного анализа научных разработок на рынке Автонет	90
7 Национальный и международный нормативно-правовой ландшафт рынка Автонет по состоянию на 01.01.2024 года	93
7.1 Нормативно-правовой ландшафт в России	93
7.2 Нормативно-правовой ландшафт в странах ЕАЭС	96
7.3 Нормативно-правовой ландшафт в Европейском союзе	98

<i>7.4 Нормативно-правовой ландшафт в странах Азиатско-Тихоокеанского региона</i>	100
<i>7.5 Нормативно-правовой ландшафт в странах Северной Америки</i>	101
8 Тенденции, Барьеры и риски развития рынка Автонет по состоянию на 01.01.2024 года	104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	113
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	118
ПРИЛОЖЕНИЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ А. <i>Ключевые слова, классы МПК и ограничения (исключения) для проведения патентного анализа научных разработок на рынке Автонет</i>	134
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. <i>Ключевые слова, классы МПК и ограничения (исключения) для проведения патентного анализа научных разработок на рынке Автонет в секторе коммунально-уборочных транспортных средств</i>	144
ПРИЛОЖЕНИЕ В. <i>Результаты патентного анализа научных разработок на рынке Автонет в секторе коммунально-уборочных транспортных средств</i>	157
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. <i>Ключевые игроки мирового рынка Автонет</i>	240

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3PL – third-party logistics

ABS – anti-lock braking system

ADAS – advanced driver-assistance systems

AGV – automated guided vehicle

AMR – autonomous mobile robots

AR – augmented reality

AS/RS – Automated Storage and Retrieval System

AU – Австралия

CAGR – compound annual growth rate

CAN – Controller Area Network

CH – Швейцария

CMOS – Complementary Metal-Oxide-Semiconductor

CN – Китай

DE – Германия

ESP – Electronic Stability Program

EV – Electric Vehicle

F&B – Food & Beverage

FMCG – Fast-Moving Consumer Goods

FR – Франция

G2P – government-to-person

GB – Великобритания

GPS – Global Positioning System

HCV – heavy commercial vehicles

IoT – Internet of Things

ISO – International Organization for Standardization

IT – Information technology

IT – Италия

JP – Япония

KR – Южная Корея

LCV – light commercial vehicle

MaaS – Mobility as a Service

MUTCD – Manual on Uniform Traffic Control Devices

NL – Нидерланды

OSS – Open source software

PCV – passenger commercial vehicle

PL – Польша

PT – Португалия

RO – Румыния

RU – Россия

SaaS – Software as a service

SDV – Software Defined Vehicles

SE – Швеция

SK – Словакия

TW – Тайвань

UBI – usage-based insurance

US – США

USDOT – United States Department of Transportation

V2I – vehicle-to-infrastructure

V2L – vehicle-to-load

V2V – vehicle-to-vehicle

V2X – vehicle-to-everything

WMS – warehouse management system

АБС – антиблокировочная система

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

ВАТС – Высокоавтоматизированные транспортные средства

ВЭФ – Восточный экономический форум

ГИБДД – Государственную инспекцию безопасности дорожного движения

ГИС ЭПД – Государственная информационная система электронных перевозочных документов

ГОСТ – Государственный стандарт

ГТЛК – Государственная транспортная лизинговая компания

ЕАЭС – Евразийский экономический союз

ЕС – Европейский Союз

ЗСД – Западный скоростной диаметр

ИИ – Искусственный интеллект

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ИТС – интеллектуальная транспортная система

КАД – кольцевая автодорога

МПК – Международная патентная классификация

МЦД – Московские центральные диаметры

НТИ – национальная технологическая инициатива

ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности

ПВЗ – пункт выдачи заказов

ПДД – правила дорожного движения

ПНСТ – предварительный национальный стандарт

ПО – программное обеспечение

РИД – результаты интеллектуальной деятельности

СИМ – средство индивидуальной мобильности

СКЗИ – средство криптографической защиты информации

СКФУ – Северо-Кавказский федеральный университет

ФНС – Федеральная налоговая служба

ФССП – Федеральной службы судебных приставов

ЭЭС – электрозаправочная станция

ЭПЛ – электронный путевой лист

ВВЕДЕНИЕ

Автомобильная промышленность претерпевает значительные изменения, обусловленные влиянием, с одной стороны, технологического прогресса и новым разработкам в отрасли, с другой стороны, происходящими в макросреде изменениями, в том числе геополитической и экономической ситуацией. Любые изменения в автомобильной промышленности, несомненно, сказываются и на рынке Автонет, открывая либо новые возможности участникам рынка, либо создавая угрозы. Анализ ситуации на рынке Автонет и его сегментах – рынке телематических транспортных и информационных систем, рынке транспортно-логистических услуг, а также рынке интеллектуальной городской мобильности – позволяют компаниям-участникам рынка принимать стратегические решения и оперативно реагировать на возникающие вызовы.

Важно отметить, что автомобильная промышленность переживает переход от подхода, ориентированного в первую очередь на аппаратное обеспечение, к более ориентированному на программное обеспечение [1], что обусловило ряд актуальных тенденций развития рынка в ближайшей перспективе, а именно:

- необходимость внедрения OSS: внедрение OSS в автомобильной сфере – это больше, чем просто тенденция; это необходимость, поскольку играет важную роль не только для технологического прогресса, но и для преодоления сложностей стратегической блокировки и обеспечения цифрового суверенитета отрасли;
- наращивание потенциала и переход к программному обеспечению, вызванные электрификацией, автономным вождением и другими технологическими достижениями;
- проблемы традиционной иерархической структуры поставщиков в автомобильной промышленности, которые вступают в противоречие с духом сотрудничества в то время, как переход к экосистемно-ориентированному подходу имеет важное значение для отрасли;
- переосмысление сотрудничества и конкуренции – в отличие от секторов, где программное обеспечение играет основополагающую роль, автомобильные компании часто отдают предпочтение собственной разработке программного обеспечения, что ограничивает их конкурентные преимущества;

– цифровой суверенитет и открытые платформы – эксперты заявляют о необходимости создания будущих платформ программно-определяемых транспортных средств (SDV) на основе OSS и открытых стандартов. В мире, который борется с растущей регионализацией, концепция «цифрового суверенитета» — способности принимать решения независимо и в соответствии с региональными мандатами — становится еще более значимой.

Цель данного исследования – анализ развития рынка Автонет и его сегментов по состоянию на 01.01.2024 года. Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:

1) провести анализ текущего состояния и перспектив развития международного рынка телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.01.2024 года;

2) провести анализ текущего состояния и перспектив развития международного рынка транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.01.2024 года;

3) провести анализ текущего состояния и перспектив развития международного рынка интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.01.2024 года;

4) провести анализ текущего состояния и перспектив развития российского рынка Автонет по состоянию на 01.01.2024 года;

5) провести анализ технологий на рынке Автонет по состоянию на 01.01.2024 года;

6) провести анализ национального и международного нормативно-правового ландшафта рынка Автонет по состоянию на 01.01.2024 года;

7) определить и проанализировать тенденции, барьеры и риски развития рынка Автонет по состоянию на 01.01.2024 года.

В ходе проведения исследования был подготовлен обзор текущего состояния и перспектив развития международных рынков телематических транспортных и информационных систем, транспортно-логистических услуг, интеллектуальной городской мобильности, обзор текущего состояния и перспектив развития российского рынка Автонет, проведен анализ тенденций, рисков и барьеров развития рынка Автонет, подготовлен обзор нормативно-правовых актов, регулирующих деятельности в сфере НТИ «Автонет», патентный анализ научных разработок и технологий рынка Автонет по состоянию на 01.01.2024 года.

При проведении исследования использовались первичные и вторичные данные, в том числе статистические и аналитические данные, международные и российские аналитические отчеты и статьи, базы данных патентов. Основными методами, использованными для проведения исследования, явились статистические методы анализа данных, методы группировки и сравнения, а также традиционный анализ.

1 ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 ГОДА

Международный рынок автомобильной телематики в 2023 году оценивался в 85,23 млрд долларов США. По оценкам экспертов [2], к 2032 году данный рынок должен достичь 334,84 млрд долларов США (рисунок 1.1), продемонстрировав среднегодовой темп роста 16,4% в анализируемом периоде.

Рисунок 1.1 – Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2023–2032 гг., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Факторами роста рынка, по мнению экспертов [2, 3], выступают:

- рост популярности подключенных автомобилей по всему миру – потребители все чаще ищут автомобили, предлагающие множество расширенных функций, таких как удаленная диагностика, профилактическое обслуживание и мониторинг в реальном времени;

– принятие правительствами нескольких стран постановлений (Регламент (ЕС) 2015/758¹ об обязательной установке бортовой системы eCall на базе номера 112 на все новые автомобили M1 и N1 с 31 марта 2018 года, Федеральный стандарт NHTSA-2023-0021 Министерства транспорта США², согласно которому к 2029 году все автопроизводители обязаны будут включать системы автоматического экстренного торможения в автомобили малой грузоподъемности), требующих, чтобы транспортные средства имели определенные функции безопасности, которые можно легко активировать с помощью телематических решений.

– использование телематических систем различными предприятиями для управления собственным автопарком, потому что такие решения помогают оптимизировать маршруты, отслеживать транспортные средства в режиме реального времени и контролировать поведение водителей, что может привести к значительной экономии расходов;

– рост внедрения подключенных транспортных средств, оснащенных такими функциями, как информационно-развлекательные системы, диагностика в реальном времени и удаленный доступ;

– развитие страховой телематики – страховые компании используют данные телематики для оценки поведения водителей, предлагают полисы страхования на основе использования и стимулируют безопасную практику вождения

К сдерживающим факторам на рынке автомобильной телематики относятся [3]:

– высокие первоначальные инвестиции и текущие затраты на техническое обслуживание, связанные с телематическими системами, могут отпугивать мелких операторов автопарков и чувствительных к цене потребителей;

– сбор и передача конфиденциальных данных вызывают обеспокоенность в отношении конфиденциальности данных и кибербезопасности, поэтому обеспечение надежных мер безопасности имеет решающее значение для завоевания доверия потребителей;

¹ Источник: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive/interoperable-eu-wide-ecall_en

² Источник: https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2024-04/final-rule-automatic-emergency-braking-systems-light-vehicles_web-version.pdf

- наличие надежных сетей связи и адекватной инфраструктуры жизненно важно для бесперебойной телематической работы, в регионах с плохой связью внедрение таких решений может идти медленнее;
- в разных регионах действуют разные нормативно-правовые базы для телематики, что может создавать проблемы для игроков мирового рынка с точки зрения соблюдения требований и стандартизации

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы рынка автомобильной телематики представлены в таблице 1.1 [3].

Ожидается, что сегмент коммерческих автомобилей будет демонстрировать наибольшие темпы роста в течение анализируемого периода. Это связано в том числе с тем, что многие коммерческие транспортные средства нуждаются в соблюдении нормативных требований, таких как правила рабочего времени для водителей коммерческих грузовиков, а телематические решения могут автоматизировать отчетность и отслеживание соответствия требованиям, тем самым стимулируя рост данного сегмента рынка.

Таблица 1.1 – Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы рынка автомобильной телематики

<p>Сильные стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – рынок демонстрирует уверенный рост, обусловленный спросом на разрабатываемые технологии, включая спрос на подключенные транспортные средства и ADAS-системы, – технологические достижения и интеграция с новыми технологиями (системы связи, технологии Интернет и т.п.) позволяют развивать новые технологии на транспорте 	<p>Слабые стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – высокие первоначальные инвестиционные затраты на разработку новых технологических решений, а также длительные сроки разработки и тестирования новых технологий, – проблемы с безопасностью данных, замедляющие массовое внедрение отдельных технологий, – различные нормативно-правовые базы в разных регионах, что затрудняет географический трансфер технологий, – ограниченная инфраструктура в некоторых регионах и высокие начальные затраты на ее формирование
--	--

<p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> – развитие технологий связи V2X дает возможность для совершенствования технологий подключенных автомобилей, – развитие автономных и электрических транспортных средств, как перспективные направления развития рассматриваемого рынка, – развитие технологий подключенных транспортных средств и интеллектуальных систем помощи водителю дают возможность для развития сегмента страховой телематики, – анализ больших данных создает дополнительные возможности для развития технологий на рассматриваемом рынке за счет оперативного получения обратной связи от тестирования и доработки решений 	<p>Угрозы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – острая конкуренция между крупными игроками и гонка технологий отчасти замедляют процесс развития технологий, в свою очередь кооперация может создать дополнительные возможности, – растущие потребности клиентов, которые могут расти быстрее, чем новые технологии, тем самым разработки достаточно быстро «устаревают», – проблемы нормативно-правового регулирования в части отсутствия законодательной базы для внедрения новых технологий и инертность ее развития
---	---

В географическом разрезе Северная Америка и Европа доминируют на рынке благодаря раннему внедрению телематических систем и присутствию ключевых игроков отрасли [3]. Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе произойдет значительный рост, обусловленный развитием автомобильной промышленности, увеличением располагаемого дохода населения и повышением осведомленности о безопасности транспортных средств. Развивающиеся экономики в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке также демонстрируют многообещающий потенциал роста, чему способствует улучшение инфраструктуры и потребность в эффективных транспортных решениях.

Рассмотрим основные сегменты рынка телематических транспортных и информационных систем подробнее:

- сегмент навигационно-спутниковых систем;
- сегмент автономных автомобилей;

- сегмент подключенных автотранспортных средств;
- сегмент ADAS-систем;
- сегмент страховой телематики.

В последние годы объем рынка навигационных спутниковых систем быстро вырос. Ожидается продолжение роста рынка с 216,95 млрд долларов США в 2023 году до 243,44 млрд долларов США в 2024 году при совокупном годовом темпе роста 12,2%. Рост в исторический период можно объяснить военным применением, распространением систем глобального позиционирования (GPS), авиационной и морской навигацией, транспортом и логистикой, точным земледелием.

Ожидается [4], что в ближайшие несколько лет объем рынка навигационных спутниковых систем будет быстро расти. В 2028 году он вырастет до 364,48 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 10,6% (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Динамика глобального рынка навигационно-спутниковых систем в 2023–2028 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

Факторами роста рынка в анализируемом периоде станут [4, 5]:

- рост количества беспилотных транспортных средств за счет предоставления навигационными спутниковыми системами точной и надежной информации о местоположении, навигации и времени, что способно повысить безопасность и эффективность, а также снизить воздействие на

окружающую среду. По данным Института инженеров по электротехнике и электронике, американской профессиональной организации, к 2040 году 75% всех транспортных средств на автомагистралях планеты будут автономными;

- рост спроса на услуги, основанные на местоположении, таких как картографирование, навигация и геолокация. Кроме того, интеграция со смартфонами и другими устройствами позволяет использовать широкий спектр приложений, включая обновление трафика в режиме реального времени, рекламу на основе местоположения и другое;

- появление спутников следующего поколения, а также развертывание новых спутниковых группировок, в частности, европейской Galileo, китайской BeiDou и индийской IRNSS, что расширяет зону покрытия, повышает точность позиционирования и повышает резервирование системы;

- расширение сетей 5G и возможности интеграции с данной технологией;

- инициативы по глобальному подключению;

- управление стихийными бедствиями;

- реагирование на чрезвычайные ситуации.

В региональном разрезе [5] необходимо отметить, что Северная Америка доминирует на рынке навигационно-спутниковых систем благодаря присутствию крупных поставщиков (Trimble Navigation Ltd., NovAtel Inc., Garmin Ltd., Broadcom Inc., Qualcomm Technologies Inc., NavCom Technology Inc.) данных систем, сильной государственной поддержке спутниковой инфраструктуры и широкому внедрению этих технологий во всех отраслях. США вносят ключевой вклад в развитие рынка в данном регионе.

Европа является важным игроком на рынке навигационно-спутниковых систем, а система Galileo ЕС предлагает услуги навигации и позиционирования (в частности, для критически важных ситуаций, включая авиацию, морское судоходство и общественную безопасность) и выступает одним из наиболее значимых игроков рынка.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается быстрый рост рынка навигационно-спутниковых систем, чему способствует рост внедрения данных систем в Китае, Индии, Японии и Южной Корее. Драйверами роста на данном рынке выступают: растущее развитие инфраструктуры региона, транспортные потребности и распространение смартфонов.

В Латинской Америке наблюдается рост внедрения навигационно-спутниковых систем в таких сферах применения, как сельское хозяйство, транспорт и отслеживание активов. Правительства стран региона инвестируют в спутниковую инфраструктуру для расширения возможностей позиционирования и содействия экономическому развитию.

Регион Ближнего Востока и Африки постепенно внедряет технологии навигационно-спутниковых систем, в транспортных и инфраструктурных проектах. Ориентация региона на умные города и развитие логистики открывает возможности для развития анализируемого рынка.

Индийская организация космических исследований (ISRO) усилила свои навигационные возможности за счет запланированного запуска своего новейшего спутника NVS-01, о чем было объявлено в мае 2023 года [6].

Стартап спутниковой навигации TrustPoint объявил в конце 2023 года о партнерстве с SpiderOak [6]. Аэрокосмический стартап TrustPoint из Вирджинии (США) приступил к реализации амбициозного проекта по созданию ультрасовременной группировки малых спутников, направленной на улучшение глобальных услуг позиционирования, навигации и синхронизации как для коммерческого использования, так и для целей национальной безопасности. TrustPoint объявила о партнерстве с экспертами по цифровой безопасности SpiderOak для использования их программного обеспечения OrbitSecure, тем самым усиливая кибербезопасность своей будущей спутниковой сети.

Qualcomm Technologies, Inc. в декабре 2023 года заключила партнерство с Индийской организацией космических исследований (ISRO) для интеграции поддержки недавно выпущенных сигналов L1 от NavIC в свои будущие чипсеты [6]. Это сотрудничество означает стратегический шаг, направленный на внедрение NavIC и поддержку услуг определения местоположения в секторах мобильной связи, автомобилестроения и Интернета вещей в индийском регионе.

Объем рынка автономных автомобилей в 2023 году составил 1047,13 млрд долларов США [7]. Ожидается, что рынок продолжит расти и в 2024 году его объем достигнет 1176,95 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 12,4%. Ожидается, что в ближайшие несколько лет объем рынка автономных автомобилей будет быстро расти. Он вырастет до 1851,15 млрд долларов США к 2028 году при совокупном

годовом темпе роста (CAGR) 12,0% (рисунок 1.3). По прогнозам [8], к 2030 году каждый четвертый автомобиль будет автономным.

Рисунок 1.3 – Динамика глобального рынка автономных автомобилей в 2023–2028 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

Факторами роста рынка автономных автомобилей, по мнению экспертов [7], станут:

- увеличение инвестиций в исследования и разработки беспилотных транспортных средств;
- поддержка правительственных инициатив, некоторые страны, такие как Мексика, Канада и США, развертывают цифровую инфраструктуру для улучшения связи между транспортными средствами и сетями для сбора важной информации, тем самым уменьшая пробки на дорогах и повышая безопасность дорожного движения;
- растущий спрос на электромобили;
- растущая обеспокоенность по поводу безопасности транспортных средств и развитие умных городов, поскольку электрические автономные автомобили помогают снизить загрязнение воздуха в умных городах, а также помогают бороться с изменением климата. Используя беспилотные автомобили, количество дорожно-транспортных происшествий можно снизить на 90%, что значительно повысит безопасность дорог;
- рост урбанизации.

По оценкам [9], сегмент L5³ на рынке автономных автомобилей будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 21,2% в течение прогнозируемого периода 2024–2030 гг. Ожидается, что спрос на полностью автономные транспортные средства будет расти, поскольку потребители все больше привыкают к автономным технологиям и становятся более уверенными в них.

Согласно анализу [9], в 2023 году регион Северной Америки занимал наибольшую долю рынка – 38%. Северная Америка имеет сильную экосистему исследований и разработок, включающую университеты, исследовательские институты и технологические центры, которые способствуют инновациям в области технологий автономного вождения. Известные исследовательские центры и учреждения, такие как Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Мичиганский университет, сыграли важную роль в продвижении технологий беспилотных автомобилей. Наличие квалифицированных исследователей, инженеров и опыта в Северной Америке способствует лидерству региона на рынке.

В 2023 году объем мирового рынка подключенных автомобилей достиг 80,04 млрд долларов США, ожидается [10], что в 2024 году размер объема составит 92,59 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 15,7%. Эксперты прогнозируют рост рынка до 165,72 млрд долларов США к 2028 году с темпами роста (CAGR) 15,7% в анализируемом периоде (рисунок 1.4).

Рост рынка подключенных автомобилей по мнению экспертов [10, 11] обусловлен следующими ключевыми факторами:

- развитие технологий подключения, в частности подключение 4G/LTE и 5G, данные технологии облегчают обмен данными в режиме реального времени, обновления по беспроводной сети и интеграцию ADAS, что способствует более безопасному вождению;

- акцент на безопасность и защиту – подключенные автомобили используют датчики, камеры и модули связи для сбора и передачи данных об окружении автомобиля, потенциальных опасностях и условиях дорожного движения, эта информация не только используется самим транспортным средством для принятия обоснованных решений, но также

³ Уровень L5 («рулевое управление человеком-водителем как опция») – человек-водитель не требуется вообще ни для каких дорог и сред.

передается другим подключенным транспортным средствам и инфраструктуре, создавая совместную экосистему безопасности;

- развитие нормативно-правовой базы за счет реализации политики поддержки, особенно в таких регионах, как Европа и Северная Америка;
- изменение предпочтений потребителей в сторону персонализации и удобного вождения;
- интеграция различных решений и услуг в области подключения.

Рисунок 1.4 – Динамика глобального рынка подключенных автомобилей в 2023–2028 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

Согласно результатам исследования [11], Северная Америка занимает лидирующую долю рынка. Технически подкованная потребительская база Северной Америки, строгие правила безопасности и надежная телекоммуникационная инфраструктура открывают выгодные возможности для роста рынка подключенных автомобилей. Потребители в регионе отдают приоритет расширенным возможностям подключения, что также приводит к росту рынка. Наряду с этим, нормативные инициативы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, и хорошо налаженное сотрудничество предприятий автомобильной промышленности с технологическими компаниями способствуют растущему спросу на подключенные технологии в транспортных средствах по всей Северной Америке.

В то же время спрос на подключенные автомобили в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вызванный быстрой урбанизацией, увеличением располагаемых доходов населения и технологически продвинутым населением, усиливает рост рынка. Кроме того, растущие ожидания потребителей в отношении расширенных возможностей подключения способствуют росту рынка региона.

В Европе также растет внедрение подключенных автомобилей, чему способствует поддерживающая нормативно-правовая база, упор на устойчивое развитие и техническая подкованность потребителей. Драйверами роста рынка подключенных автомобилей в Латинской Америке выступают урбанизация, повышение осведомленности о функциях безопасности и рост среднего класса, на Ближнем Востоке и в Африке – улучшение инфраструктуры, растущее внимание к умным городам и также рост среднего класса.

В феврале 2023 года компания Qualcomm Technologies выпустила модем Snapdragon Auto 5G-RF Gen 2, обладающий высокопроизводительной вычислительной мощностью и пропускной способностью сети до 200 МГц для поддержки надежного подключения с малой задержкой для безопасного, интеллектуального и захватывающего опыта вождения [11].

В сентябре 2023 года Continental AG заключила партнерское соглашение с Google Cloud, чтобы создать интуитивно понятный пользовательский интерфейс для водителей, оснатив свои автомобили данными Google Cloud и технологиями генеративного искусственного интеллекта [11].

Объем рынка передовых систем помощи водителю составил 37,22 млрд долларов США в 2023 году, ожидается, что рынок вырастет до 43,59 млрд долларов США в 2024 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 17,1%. Аналитики [12] прогнозируют высокие темпы роста рынка до 2028 года, когда объем рынка составит 79,47 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 16,2% (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Динамика глобального рынка передовых систем помощи водителю в 2023–2028 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

К ключевым факторам роста рынка эксперты [12–15] относят:

- законодательное регулирование обязательного внедрения ADAS в транспортных средствах с целью повышения удобства вождения и безопасности водителей и пассажиров;
- внедрение беспилотных транспортных средств, где технологии ADAS используются достаточно широко;
- растущая осведомленность о безопасности транспортных средств;
- снижение затрат на компоненты благодаря широкому использованию камер и радаров;
- распространение доступных сенсорных технологий в производстве также способствует снижению затрат на технологии ADAS и их более широкому распространению. Например, в апреле 2023 года SmartSafe запустила X-431 ADAS LITE. Благодаря мощной функции калибровки и низкой цене X-431 ADAS LITE является экономичным вариантом для автомобильных приложений, повышает доступность и стимулирует рост рынка;
- рост популярности решений ADAS для адаптивного управления освещением среди производителей автомобилей;

– рост спроса на электромобили, поскольку автопроизводители отдают приоритет функциям безопасности в электромобилях, интеграция технологий ADAS становится первостепенной задачей.

В зависимости от типа транспортного средства рынок подразделяется на PCV, LCV и HCV [15]. В 2023 году на сегмент пассажирских коммерческих автомобилей (PCV) приходилось около 65% доли рынка. Поскольку все большее внимание уделяется повышению безопасности и комфорта водителя, операторы коммерческого транспорта все активнее интегрируют технологии ADAS, чтобы соответствовать нормативным требованиям и удовлетворить растущий спрос на более безопасные варианты транспортировки.

Например, в апреле 2023 года компания Ford представила на автомагистралях Великобритании технологию громкой связи с помощью своей системы BlueCruise. Эта технология позволяет водителям на разрешенных участках автомагистралей ездить, не держа руки на руле, при этом требуя от них не отрывать глаз от дороги. Предлагая расширенные функции помощи водителю, такие как вождение без помощи рук, компания Ford удовлетворяет потребность в обеспечении безопасного вождения.

В зависимости от типа датчиков рынок делится на LiDAR, инфракрасные, ультразвуковые, радарные и изображения [15]. В 2023 году сегмент датчиков изображения занимал более 35% доли рынка ADAS. Эти датчики, в первую очередь камеры, становятся все более неотъемлемой частью функций ADAS, обеспечивая такие функции, как предупреждение о выходе из полосы движения и обнаружение пешеходов. Эта тенденция отражает растущую важность визуального восприятия для повышения безопасности транспортных средств.

Например, в мае 2023 года Onsemi запустила Hyperlux, новое семейство датчиков изображения, предназначенное для приложений ADAS. Hyperlux – это набор датчиков изображения с размером пикселей 2,1 мкм. AR0823AT – это цифровой CMOS-датчик изображения размером 1/1,8 дюйма с разрешением 8 МП, а AR0341AT – это версия того же датчика с разрешением 3 МП.

Северная Америка была крупнейшим регионом на рынке ADAS в 2023 году [12]. На рынок передовых систем помощи водителю Северной Америки в 2023 году приходилось 30% доли доходов [15], что объясняется строгими правилами безопасности, растущим потребительским спросом

на функции безопасности, а также значительными инвестициями автопроизводителей и технологических компаний в разработку и внедрение передовых решений ADAS по всему региону. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период [12].

В сентябре 2023 года Mobile и Valeo заключили партнерство по внедрению в производство радаров высокого разрешения для мировых автопроизводителей [15]. Целью этого сотрудничества является создание программно-определяемых радаров с визуализацией для ADAS-систем нового поколения и функций автоматического вождения. Радарная технология визуализации позволит использовать автоматические решения ADAS и функции автоматического вождения, обеспечивающие детальное и четырехмерное изображение окружающей среды на расстоянии до 300 метров.

Объем рынка страховой телематики оценивается в 4,91 млрд долларов США в 2023 году [16], ожидается, что в 2024 году рынок вырастет до 5,77 млрд долларов США [17]. Эксперты прогнозируют [17] рост рынка до 12,96 млрд долларов США к 2029 году (рисунок 1.6), при этом среднегодовой темп роста составит 17,57% в течение прогнозируемого периода (2024–2029 гг.).

Рисунок 1.5 – Динамика глобального рынка передовых систем помощи водителю в 2023–2028 гг., млрд долларов США (Источник: Mordor Intelligence)

Страхование на основе использования (UBI) широко доступно для пользователей в развитых странах, что является движущим фактором для развития глобального рынка страховой телематики [17]. Подлежащая уплате премия по такому полису напрямую связана с использованием застрахованного продукта или услуги. Это способствует безопасному вождению, и как результат приводит к снижению тяжести и частоты аварий. Для страховщиков затраты на обработку претензий при использовании такого страхования могут снизиться на 55%, что, вероятно, будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Согласно результатам анализа [17] Европа занимает доминирующее положение на рынке страховой телематики, где основным используемым решением являются предустановленные черные ящики. Однако несколько европейских страховщиков недавно перешли на решения на базе смартфонов. На долю итальянских страховщиков UnipolSai и Generali вместе приходилось более 50% полисов с использованием телематики в Европе. Аналогичным образом, Admiral Group и Direct Line имеют высокие показатели внедрения в Великобритании.

В настоящее время взаимодействие с потребителями находится в центре внимания большинства программ страховой телематики и в ближайшем будущем продолжит оставаться важной темой в Европе. Европейский рынок страховой телематики по-прежнему контролируется и доминирует страховщиками Италии и Великобритании, которые, по оценкам, имеют 4,3 млн и 540 тыс. полисов соответственно. На всех остальных рынках спрос значительно ниже: в Испании, Австрии и Франции продается от 50 тыс. до 100 тыс. полисов, а в странах Бенилюкса, Швейцарии, Скандинавии и Германии продается от 10 тыс. до 20 тыс. полисов.

Однако развитие таких сегментов как ADAS и подключенные автомобили будут способствовать развитию рынка страховой телематики в анализируемом периоде, за счет внедрения большего числа технологий и инструментов отслеживания показателей вождения в режиме реального времени.

Ключевые игроки мирового рынка телематических транспортных и информационных систем представлены в таблице Г.1 Приложения Г.

На основе проведенного анализа можно заключить, что глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем находится в стадии роста, что обусловлено активным развитием и внедре-

нием новых технологий в ключевых сегментах рынка – на рынке автономных автомобилей, подключенных автомобилей, ADAS. Главным драйвером развития для всех сегментов выступает востребованность обеспечения безопасности движения, что актуально как для водителей транспортных средств и для коммерческих компаний, занимающихся перевозками, так и в рамках государственной политики развитых стран, что подтверждается в том числе нормативно-правовым регулированием требований и внедрением новых нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемый рынок.

2 ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 ГОДА

Международный рынок логистики в 2023 году достиг почти 10,59 трлн долларов США [18]. Ожидается, что в дальнейшем рынок логистики будет расти со среднегодовыми темпами 6,3% в период с 2024 по 2032 год и достигнет стоимости почти 18,35 трлн долларов США к 2032 году (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Динамика глобального рынка логистики в 2023–2032 гг., трлн долларов США (Источник: Expert Market Research)

К факторам роста рынка логистических услуг эксперты [18, 19] относят:

- рост сферы электронной коммерции, чему способствует удобство и более выгодные цены. В дополнение к этому, платформы электронной коммерции предлагают простую политику возврата и возмещения, что привело к увеличению спроса на процессы обратной логистики с гибкими услугами, такими как средства отслеживания;
- растущее внимание к устойчивому развитию привело к увеличению спроса на «зеленую» логистику, которая предлагает устойчивые транспортные решения;

- постоянный технологический прогресс, в частности интеграция биометрии, развитие технологий Bluetooth, GPS, беспилотных автомобилей и доставки дронами;
- расширение международных торговых соглашений.

В 2023 году логистический сектор столкнулся с беспрецедентными проблемами: от сбоя в цепочках поставок до колебаний потребительского спроса [19]. Одной из выдающихся тенденций стало растущее использование технологий для повышения наглядности и прозрачности всей цепочки поставок.

Как отмечают эксперты [19], технологии стали ключевым фактором изменений в логистической сфере. В центре внимания оказались автоматизация, искусственный интеллект и анализ данных. Это позволило компаниям оптимизировать операции, сократить расходы и повысить общую эффективность. Наряду с развитием искусственного интеллекта также увеличивается количество мобильных роботов на складах. На предприятиях Amazon работает более 200 000 мобильных роботов, а DHL также недавно объявила, что они сотрудничают с Boston Dynamics и инвестируют 15 млн долларов США в робототехнику, чтобы оптимизировать процессы доставки. Как отмечается, Business Fortune Insights прогнозирует, что инвестиции в робототехнику могут достичь 334 млрд долларов США в период с 2032 по 2042 год.

Азиатско-Тихоокеанский регион является ведущим региональным рынком логистики по всему миру [18].

Рассмотрим также текущее состояние и перспективы развития отдельных сегментов рынка транспортно-логистических услуг, а именно:

- сегмент складской логистики, включая ее автоматизацию;
- сегмент автономных коммерческих автомобилей.

В 2023 году объем мирового рынка складской логистики достиг 505,1 млрд долларов США. Согласно исследованию аналитического агентства IMARC Group [20], ожидается, что к 2032 году рынок достигнет 700,2 млрд долларов США, демонстрируя темпы роста (CAGR) 3,5% в течение 2024–2032 гг. (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Динамика глобального рынка складской логистики в 2023–2032 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

Ключевой тенденцией рынка является растущее внедрение автоматизированных и интеллектуальных складских решений, которые повышают операционную эффективность и точность управления запасами [21], чему способствует интеграция таких технологий, как робототехника, искусственный интеллект и Интернет вещей (IoT). Это делает склады более отзывчивыми и адаптируемыми к меняющимся требованиям рынка.

Способствуют развитию международного рынка складской логистики следующие факторы [20–22]:

- увеличения спроса на услуги складской логистики со стороны сектора электронной коммерции, в частности рост спроса на стратегически расположенные распределительные центры, особенно вблизи городских районов, чтобы обеспечить более короткие сроки доставки;
- рост популярности замороженных продуктов обуславливает рост спроса на холодильное складирование и хранение, это объясняется тем фактом, что замороженные продукты легко готовить, они полезны для здоровья и легко доступны на рынке;
- недавние достижения в сфере информационных технологий и транспорта также оказывают положительное влияние на рынок складирования и хранения – все более широкое использование датчиков, радиочастотных идентификационных меток и других устройств повышает эффективность хранения и транспортировки товаров;

- глобализация торговли и расширение международных цепочек поставок, которые требуют надежных складских решений для управления хранением и распределением товаров через границы;
- рост спроса на решения для автоматизации складов, использование систем управления складом (WMS) для управления различными складскими операциями, включая управление запасами, выполнение заказов и другими.

Экспертами отмечается [23], что Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим регионом на рынке складской логистики в 2023 году. На втором месте по величине – Северная Америка.

Крупные компании, работающие на рынке складского хозяйства и хранения, уделяют все больше внимания внедрению готовых к использованию систем автоматизации складов, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке [23]. Система автоматизации склада представляет собой готовое к использованию, предварительно настроенное решение для автоматизации, предназначенное для оптимизации различных складских задач и процессов без необходимости обширной настройки или интеграции. Например, в январе 2023 года норвежская компания по автоматизации AutoStore Holdings запустила AutoStore Pio, готовую к использованию систему автоматизации складов для малого и среднего бизнеса. Система использует технологию Cube Storage от AutoStore, которая использует сетку роботов для перемещения корзин с товарами по складу. Инновационная реализация технологии хранения кубов AutoStore от Pio с оплатой за выбор предназначена для розничных продавцов одежды, спортивных товаров, товаров для рукоделия и косметики.

В последние годы объем рынка автоматизации складов демонстрирует значительный рост. Ожидается [24], что рынок вырастет с 19,27 млрд долларов США в 2023 году до 21,9 млрд долларов США в 2024 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 13,6%. Прогнозируется сохранение темпов роста рынка, к 2028 году рынок достигнет 36,48 млрд долларов США (рисунок 2.3).

Рисунок В.7 – Публикации РИД подсектора «Источники тока» в 2014–2023 гг.

Стоит отметить, что показатели в публикациях за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Необходимо также отметить, что при анализе результатов поиска, по основным странам-лидерам, были рассмотрены РИД, поданные со стороны юридических лиц – как решения, имеющие наиболее вероятные перспективы с точки зрения дальнейшей реализации запатентованных технических решений, а также их постановки на производство и коммерциализации в крупных компаниях, как в России, так и за рубежом.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно рассматриваемых секторов среди автомобильно-промышленных корпораций и компаний, можно выделить 5 основных лидеров: первое место занимает компания TOYOTA MOTOR CO LTD – 68 опубликованных РИД, на втором месте находится компания BEIJING CO LTD (включая подразделения такие как – ELECTRIC VEHICLE, SHEEN POWERTECHNOLOGY, SINOHYTEC) – 50 опубликованных РИД, третье место занимает компания BYD CO LTD – и 48 опубликованных РИД, на четвертом месте находится компания GEELY HOLDING GROUP CO LTD и 43 опубликованных решения, и пятую строчку занимает

компания CHINA FAW GROUP CORP и 31 опубликованное техническое решение. Полученные результаты на основании публикаций по организациям представлены на рисунке В.8.

Рисунок В.8 – Публикации РИД подсектора «Источники тока» по организациям-лидерам

Лидирующей страной по публикациям РИД в подсекторе «Источники тока» ВАТП является Китай, с 2630 опубликованными заявками за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. Второе место занимает Япония и 111 опубликованных заявок за рассматриваемый период, и третье место занимает США с 55 опубликованными заявочными материалами. Суммарное количественное распределение опубликованных заявок по странам в подсекторе «Источники тока» показано в таблице В.3.

Таблица В.3 – Количественные показатели по опубликованным РИД в подсекторе «Источники тока» ВАТП

Год	Китай	Япония	США
2014	106	15	3
2015	143	15	6
2016	165	13	6
2017	172	7	8
2018	210	10	3
2019	267	19	7
2020	333	9	5
2021	400	4	5

Год	Китай	Япония	США
2022	422	14	9
2023	412	5	3

Сектор «Энергоустановка и передача энергии», раздел «Управление аккумуляторами». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования особенно начиная с 2019 года, когда количество опубликованных технических решений возросло практически на 183% по сравнению в 2018 годом.

Максимальное количество опубликованных технических решений приходится на 2023 год (45 заявок), в 2022 и 2021 годах было опубликовано по 44 заявки за каждый календарный год, в 2021 году было опубликовано 42 заявки. Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Управление аккумуляторами» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.9.

Рисунок В.9 – Публикации РИД раздела «Управление аккумуляторами» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 3 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в разделе «Водородный топливный элемент».

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 199 публикаций или 93,4% от общего количества заявок, со стороны Южной Кореи было опубликовано 5 технических решений или 2,3% от общего количества заявок, и Япония опубликовала 4 технических решения, или 1,9% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. Страны-лидеры с количественным распределением опубликованных РИД представлены на рисунке В.10.

Рисунок В.10 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Управление аккумуляторами»

По разделу «Управление аккумуляторами» также были поданы заявки со стороны США (US) и Германии (DE).

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области управления аккумуляторами ВАТП безусловным лидером является компания BYD CO LTD – имеющая 9 публикаций или 4,2% от общего количества всех опубликованных решений. От компании WEICHA I POWER CO LTD за указанный период было опубликовано 6 технических решений, или 2,8% от общего количества; компании DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD и SVOLT ENERGY TECH CO LTD имеют по 5 публикаций или по 2,3% от общего количества соответственно. От компаний AIWAYS AUTOMOBILES CO LTD, GEELY HOLDING GROUP CO LTD и GREAT WALL

MOTOR CO LTD было опубликовано по 4 технических решения и составили по 1,9% на каждую организацию соответственно. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.11).

Рисунок В.11 – Ключевые организации-заявители раздела «Управление аккумуляторными батареями»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как CHINA FAW GROUP CORP., CHANGAN NEW ENERGY AUTOMOBILE TECH CO LTD., DONGFENG AUTOMOBILE CO LTD., GAC AION NEW ENERGY AUTOMOBILE CO LTD., HUIZHOU EVE ENERGY CO LTD., NEUSOFT REACH AUTOMOTIVE TECH SHENYANG CO LTD., SAIC MOTOR CORP LTD. И WEIFANG WEICHAI POWER TECH CO LTD – каждая из перечисленных компаний за указанный период имеет по 3 опубликованных новых технических решения в рассматриваемой области, или по 1,4% соответственно.

В таблице В.4 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Управление аккумуляторными батареями» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.4 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Управление аккумуляторами»

Год	Китай	Южная Корея	Япония
2014	0	0	0
2015	1	0	0
2016	2	0	0
2017	6	0	0
2018	6	0	0
2019	23	0	1
2020	39	1	0
2021	41	1	0
2022	42	1	0
2023	42	1	1

На основании полученных данных, можно проследить безоговорочное лидерство со стороны китайских компаний, активность в публикации РИД со стороны Китая с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. возросла с 1 до 42 публикаций за год. Крайне невысокие показатели демонстрирует Южная Корея (по 1 публикации с 2020 по 2023 год за каждый календарный год), и Япония (2 публикации за весь исследуемый период, в 2019 и 2023 годах).

Сектор «Энергоустановка и передача энергии», раздел «Система зарядки». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела «Система зарядки» можно сказать, что развитие данной тематики относительно других подразделов начинается лишь с 2017 года, когда впервые были опубликованы 7 технических решений, и с этого года динамика развития тематики имеет достаточно высокую активность. Так в 2019 году было зарегистрировано 18 РИД, в 2020 уже 38 РИД, а в 2021 – 47, лишь в 2022 и 2023 годах наблюдается незначительный спад, однако показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Система зарядки» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.12.

Рисунок В.12 – Публикации РИД раздела «Система зарядки» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 3 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в разделе «Система зарядки».

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 148 публикаций или 83,4% от общего количества заявок, со стороны Южной Кореи было опубликовано 13 технических решений или 6,7% от общего количества заявок, и в США было опубликовано 6 технических решений, или 5,6% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. На рисунке В.13 представлены страны-лидеры по публикациям рассматриваемого раздела.

Рисунок В.13 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Система зарядки»

По исследуемому разделу также были поданы заявки со стороны Японии (JP), Тайваня (TW) и Мексики (MX).

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области системы зарядки ВАТП безусловным лидером является TOYOTA MOTOR CORP – имеющая 8 публикаций или 4,3% от общего количества всех опубликованных решений. От компании KIA MOTORS CORP за указанный период было опубликовано 7 технических решений, или 3,8% от общего количества; компании HYUNDAI MOTOR CO LTD и CHINA AUTOMOTIVE ENG RES INST имеют по 6 публикаций или по 3,3% от общего количества соответственно. От компаний BEIJING GUOXIN ZHIDIAN NEW ENERGY TECH CO LTD, NINGBO GEELY AUTOMOBILE RES & DEVELOPMENT CO LTD было опубликовано по 5 технических решений, что составило по 2,7% соответственно на каждую организацию, и от компании CHINA FAW GROUP CORP было опубликовано 3 решения, что составило 1,6% от общего количества. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена на рисунке В.14.

Рисунок В.14 – Ключевые организации-заявители раздела «Система зарядки ВАТП»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO LTD., CHONGQING CAERI TEST EQUIPMENT CO LTD., DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD., DONGGUAN KEWANG TECH CO LTD., FENGZHOU ZHENPIN TECH SHANGHAI CO LTD., GREEN ENERGY SMART CHARGING DIGITAL TECH LIMITED COMPANY., KUAE TECH SHANGHAI CO LTD., SHANXI ZHONGKE INTELLIGENT CONTROL TECH RESEARCH INSTITUTE CO LTD., XJ POWER CO LTD., ZHOU YONG. и CHONGQING CHANG AN NEW ENERGY AUTOMOBILE TECH CO LTD – каждая из перечисленных компаний за указанный период имеет по 2 опубликованных новых технических решения в рассматриваемой области, или по 1,1% соответственно.

В таблице В.5 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Система зарядки» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.5 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Система зарядки»

Год	Китай	Южная Корея	США
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	6	0	1
2018	2	0	0
2019	16	0	1
2020	30	3	3
2021	34	6	2
2022	32	2	2
2023	29	1	1

Поскольку первые публикации в рассматриваемом разделе появляются лишь в 2017 году, соответственно анализ по количественным показателям стран-лидеров был проведен в период с 2017 по 31.12.2023 гг. В этом подразделе также лидирующие позиции занимает Китай, чей рост по количеству публикаций можно назвать равномерно устойчивым. Показатели в публикации от Южной Кореи менее активны, как в показателях, так и в общей активности по публикациям. США за исследуемый период имеет самые низкие суммарные показатели по публикациям, достигая максимального значения в 2020 году – 3 опубликованных РИД.

На основании полученных и проанализированных данных можно с уверенностью сказать, что первый серьезный рост в показателях по публикациям рассматриваемых разделов произошел в 2017 году – 13 опубликованных РИД, в 2018 году наблюдается незначительное снижение, а начиная с 2019 года наблюдается устойчивый рост по публикации заявок: в 2019 году – 41 публикации, в 2020 году – 80 публикаций, в 2021 году 91 публикация. Незначительный спад в показателях за 2022 (83 РИД) и 2023 (77 РИД) годы стоит ожидать дальнейшего роста по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации. Динамика развития публикаций по разделам представлена на рисунке В.15.

Рисунок В.15 – Публикации РИД в разделах «Управления аккумуляторами» и «Система зарядки» в 2014–2023 гг.

Необходимо также отметить, что при анализе результатов поиска, по основным странам-лидерам, были рассмотрены РИД, поданные со стороны юридических лиц – как решения, имеющие наиболее вероятные перспективы с точки зрения дальнейшей реализации запатентованных технических решений, а также их постановки на производство и коммерциализации в крупных компаниях, как в России, так и за рубежом.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно разделов «Управления аккумуляторами» и «Система зарядки», можно выделить 6 основных лидеров: первое место занимает компания DONGFENG и ее подразделения AUTOMOBILE CO LTD, MOTOR GROUP CO LTD – 10 публикаций РИД за исследуемый период, второе и третье место занимают компании BYD CO LTD и WEICHA I POWER CO LTD, имея по 9 публикаций РИД, четвертое и пятое места занимают компании KIA MOTORS CORP и TOYOTA MOTOR CORP – по 7 публикаций от каждой компании, и шестое место занимает компания CHINA FAW GROUP CORP – 6 публикаций за исследуемый период.

Полученные результаты на основании публикаций по организациям-лидерам разделов «Управления аккумуляторами» и «Система зарядки» представлены на рисунке В.16.

Рисунок В.16 – Публикации РИД по организациям-лидерам разделов «Управления аккумуляторами» и «Система зарядки»

Лидирующей страной по публикациям РИД в подсекторе «Источники тока» ВАТП является Китай, с 351 опубликованной заявкой за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. Второе место занимает Южная Корея с 16 опубликованных заявок за рассматриваемый период, и третье место занимает США с 10 опубликованными заявочными материалами. Суммарное количественное распределение опубликованных заявок по странам в разделах «Управление аккумуляторами» и «Система зарядки» показано в таблице В.6.

Таблица В.6 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Управление аккумуляторами» и «Система зарядки»

Год	Китай	Южная Корея	США
2014	0	0	0
2015	1	0	0
2016	2	0	0
2017	12	0	1

Год	Китай	Южная Корея	США
2018	8	0	0
2019	39	0	1
2020	69	4	3
2021	75	7	2
2022	74	3	2
2023	71	2	1

Сектор «Энергоустановка и передача энергии», подсектор «Силовая установка, раздел «Инвертер». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать волнообразную динамику патентования, при которой показатели имеют изначальный рост, достижение пиковой отметки, а затем небольшое снижение, за которым снова следует рост в публикации технических решений данного раздела.

Максимальное количество опубликованных технических решений приходится на 2021 год (24 заявки), в 2020 и 2022 годах было опубликовано по 21 заявке за каждый календарный год, в 2019 году было опубликовано 18 заявок и в 2019 – 18 заявок. Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Инвертер» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.17.

Рисунок В.17 – Публикации РИД раздела «Инвертер» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в разделе «Инвертер».

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 105 публикаций или 64,8% от общего количества заявок, В Японии было опубликовано 24 технических решения, что составило 14,8%, со стороны США было опубликовано 18 технических решений или 11,1% от общего количества заявок, и Южная Корея опубликовала 14 технических решений, или 8,6% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. Страны-лидеры с количественным показателем по каждой стране представлены на рисунке В.18.

Рисунок В.18 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Инвертер»

По разделу «Инвертер» также были поданы заявки со стороны Германии (DE).

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области инвертера ВАТП безусловным лидером является компания TOSHIBA CORP – имеющая 24 публикации или 14,8% от общего количества всех опубликованных решений. От компании HYUNDAI MOTOR CO LTD за указанный период было опубликовано 10 технических решений, или 6,2% от общего количества; компания VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE GERMANY GMBH имеет 7 публикаций или 4,3%, компании KYOCERA CORP и SUZHOU MAILI ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD опубликовали по 5 новых технических решения или по 3,1% от общего количества соответственно. От компаний KIA MOTORS CORP, WUXI EPIC TECHNOLOGY CO LTD и TOYOTA MOTOR CORP было опубликовано по 4 технических решения, что составило по 2,5% на каждую организацию соответственно. От компаний DONGGUAN YOUYOU PHOTOELECTRIC CO LTD и MITSUBISHI ELECTRIC CORP опубликовали по 3 новых технических решения, что составило по 1,9% от общего количества решений. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.19).

Рисунок В.19 – Ключевые организации-заявители раздела «Инвертер»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как DONGGUAN YOUYOU PHOTOELECTRIC CO LTD., MITSUBISHI ELECTRIC CORP., которые опубликовали по 3 новых технических решения (по 1,9% соответственно).

В таблице В.7 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Инвертер» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.7 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Инвертер»

Год	Китай	Япония	США
2014	7	1	0
2015	11	1	1
2016	8	4	2
2017	6	5	2
2018	1	1	3
2019	9	5	2

Год	Китай	Япония	США
2020	14	1	4
2021	17	5	2
2022	18	0	1
2023	14	1	0

На основании анализа полученных данных первое место по количеству опубликованных РИД занимает Китай – 105 РИД, на втором месте находится Япония – 24 РИД и на третьем месте находится США, с показателем в 17 опубликованных РИД.

Сектор «Энергоустановка и передача энергии», раздел «Тяговый электрический двигатель». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать волнообразную динамику патентования, при которой изначально показатели имели высокий коэффициент (13 публикаций за 2014 год), затем наблюдается спад (2015 год – 10 публикаций, 2016 год – 4 публикации). В 2017 году наблюдается незначительный подъем до 8 публикаций, а в 2016 показатели вновь снижаются до 6 публикаций. В 2019 году показатель составлял 13 публикаций, в 2020 и 20222 годах показатель составлял – 8 публикаций, в 2021 и 2023 годах – 11 публикаций.

Публикации РИД раздела «Тяговый электрический двигатель» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.20.

Рисунок В.20 – Публикации РИД раздела «Тяговый электрический двигатель» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в разделе «Тяговый электрический двигатель».

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 56 публикаций или 58,3% от общего количества заявок, в США было опубликовано 15 технических решений, что составило 15,6%, со стороны России было опубликовано 6 технических решений или 6,3% от общего количества заявок, и Германия опубликовала 3 технических решения, или 3,1% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. На рисунке В.21 представлены страны-лидеры по публикациям раздела.

Рисунок В.21 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Тяговый электрический двигатель»

По разделу «Тяговый электрический двигатель ВАТП» также были поданы заявки со стороны Японии (JP), Великобритании (GB), Южной Кореи (KR), Испании (ES), Франции (FR).

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области тягового электрического двигателя ВАТП компаниями-лидерами являются следующие юридические лица: компания BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, компания BOSCH GMBH ROBERT и компания

NISSAN MOTOR – имеющие по 5 публикации или по 5% от общего количества всех опубликованных решений. По 3 публикации, или по 3% имеют компании ANHUI HELI CO LTD, VOLKSWAGEN AG и ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN. От компаний CHONGQING TSINGSHAN IND CO LTD, CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, FORD GLOBAL TECH LLC и NORTH CHINA INST SCIENCE & TECH опубликовано по 2 технических решений, или по 2% от общего количества новых технических решений. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.22).

Рисунок В.22 – Ключевые организации-заявители по разделу «Тяговый электрический двигатель»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как TOYOTA MOTOR CO LTD, VITESCO TECH GMBH, PMP PRO MEC S P A, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG, ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD., которые опубликовали по 2 технических решения за указанный период (или по 2% соответственно).

В таблице В.8 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Тяговый электрический двигатель» ВАТП за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.8 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Тяговый электрический двигатель»

Год	Китай	США	Россия
2014	6	4	0
2015	3	2	2
2016	1	0	2
2017	5	0	1
2018	2	0	1
2019	12	4	0
2020	6	1	0
2021	9	0	0
2022	7	0	0
2023	5	1	0

На основании анализа полученных данных первое место по количеству опубликованных РИД занимает Китай – 56 РИД, на втором месте находится США и 12 опубликованных РИД и на третьем месте находится Россия, с показателем в 6 опубликованных РИД.

На основании полученных и проанализированных данных можно сказать, что рост показателей по публикациям рассматриваемых разделов имеет волнообразный характер, так в 2014 году в исследуемых областях было опубликовано 25 технических решений, но к 2018 году произошел спад до 13 опубликованных РИД. Показатели в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 238%, и составили 31 опубликованное решение. Максимальное количество решений было опубликовано в 2021 году – 35, в 2020 и 2022 годах было опубликовано по 29 решений, в 2023 году показатель достиг отметки в 30. Показатели по 2022 и 2023 годам будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации. Динамика развития публикаций по разделам представлена на рисунке В.23.

Рисунок В.23 – Публикации РИД раздела «Силовая установка» в 2014–2023 гг.

Необходимо также отметить, что при анализе результатов поиска, по основным странам-лидерам, были рассмотрены РИД, поданные со стороны юридических лиц – как решения, имеющие наиболее вероятные перспективы с точки зрения дальнейшей реализации запатентованных технических решений, а также их постановки на производство и коммерциализации в крупных компаниях, как в России, так и за рубежом.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно разделов «Инвертер, преобразователь» и «Тяговый электрический двигатель», можно выделить 6 основных лидеров: первое место занимает компания TOSHIBA CORP и 24 публикации за исследуемый период, HYUNDAI MOTOR CO LTD и VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE GERMANY GMBH – по 6 публикаций от каждой организации, компании BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, BOSCH GMBH ROBERT, KYOCERA CORP и NISSAN MOTOR опубликовали по 5 новых технических решений.

Полученные результаты на основании публикаций по организациям-лидерам раздела «Силовая установка», представлены на рисунке В.24.

Рисунок В.24 – Публикации РИД по организациям-лидерам раздела «Силовая установка»

Лидирующей страной по публикациям РИД в разделе «Силовая установка» является Китай, с 161 опубликованными заявками за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. Второе место занимает США и 33 опубликованные заявки за рассматриваемый период, и третье место занимает Япония с 24 опубликованными заявочными материалами. Четвертое место занимает Южная Корея с показателем 12 опубликованных решений, и на пятом месте находится Россия и 6 опубликованных РИД. Суммарное количественное распределение опубликованных заявок по странам в рассматриваемых разделах показано в таблице В.9.

Таблица В.9 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Силовая установка»

Год	Китай	США	Япония	Россия
2014	13	4	1	0
2015	14	3	1	2
2016	9	2	4	2
2017	11	2	5	1
2018	3	3	1	1
2019	21	6	5	0

Год	Китай	США	Япония	Россия
2020	20	5	1	0
2021	26	2	5	0
2022	25	1	0	0
2023	19	1	1	0

Сектор «Энергоустановка и передача энергии», раздел «Электрическая трансмиссия электромобиля». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования новых технических решений данного раздела, начиная с 2014 года. Количество РИД, за последние 10 лет, возросло практически на 260% – со 105 заявок, поданных в 2014 году, до 275 заявок в 2022 году, и 224 заявок в 2023 году.

Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Электрическая трансмиссия электромобиля» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.25.

Рисунок В.25 – Публикации РИД раздела «Электрическая трансмиссия» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе.

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 1545 публикаций или 75,5% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 261 техническое решение или 11% от общего количества заявок, Япония опубликовала 142 технических решения, или 6,9% от общего количества, и Южная Корея опубликовала 99 РИД или 4,8% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

На рисунке В.26 представлены основные страны-лидеры по изучаемому разделу.

Рисунок В.26 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Электрическая трансмиссия электромобиля»

Интерес к данному разделу в мире является неоспоримым, так, кроме основных стран лидеров заявочные материалы были поданы со стороны России (RU), Великобритании (GB), Швеции (SE), Германии (DE), Италии (IT), Франции (FR), Испании (ES), Израиля (IL) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области «Электрической трансмиссии электромобиля» безусловным лидером является компания TOYOTA MOTOR CORP – имеющая 79 публикаций или 3,9% от общего количества всех опубликованных решений. От компании ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN за указанный период было опубликовано 76 технических решений, или 3,7% от общего количества;

компания HYUNDAI MOTOR CO LTD опубликовала 70 технических решений или 3,4% от общего количества соответственно. От компаний BYD CO LTD было опубликовано 56 решений или 2,7%, компания SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG опубликовала 43 РИД или 2,1%, от компаний DONGFENG DANA AXLE CO LTD и KIA MOTORS CORP было опубликовано по 34 решения, или 1,7%. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.27).

Рисунок В.27 – Ключевые организации-заявители раздела «Электрическая трансмиссия электромобиля»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как AISIN AW CO (30 опубликованных РИД – 1,5% от общего количества), ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD (29 опубликованных РИД – 1,4% от общего количества), GEELY HOLDING GROUP CO LTD и GUANGZHOU XINYU POWER TECH CO LTD (по 26 опубликованных РИД – 1,3% от общего количества), HONDA MOTOR CO LTD (24 опубликованных РИД – 1,2% от общего количества) и KIA CORP (22 опубликованных РИД – 1,1% от общего количества).

В таблице В.10 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Электрическая трансмиссия электромобиля» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.10 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Электрическая трансмиссия электромобиля»

Год	Китай	США	Япония
2014	76	18	12
2015	83	13	7
2016	94	18	6
2017	108	20	14
2018	171	20	16
2019	185	35	23
2020	187	29	20
2021	214	34	18
2022	222	32	16
2023	182	18	10

На основании полученных данных, можно проследить безоговорочное лидерство со стороны китайских компаний (1522 опубликованных РИД), активность в публикации РИД со стороны Китая имеет достаточно динамичный рост – с 2014 и 76 публикаций до максимального количества опубликованных решений – 222 публикаций за 2022 год. Компании США за указанный период опубликовали 237 решений, при этом динамику публикаций можно назвать волнообразной – максимальные показатели были достигнуты в 2019 году (35 публикаций) и в 2021 году (34 публикации). Японские компании опубликовали 142 РИДа, при этом динамику развития можно назвать в целом положительной.

Сектор «Энергоустановка и передача энергии», раздел «Мотор-колесо». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела, можно наблюдать стабильный рост динамики патентования на протяжении исследуемого периода времени, с незначительным падением в 2015 (93 заявки) и 2016 (97 заявок) годах.

Максимальное количество опубликованных технических решений приходится на 2021 год – 209 решений, в 2020 году было опубликовано 196 решений, в 2019 году – 163, в 2018 – 167, в 2022 – 155 и в 2023 – 150 решений. Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь

дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Мотор-колесо» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.28.

Рисунок В.28 – Публикации РИД раздела «Мотор-колесо» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в разделе.

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 1100 публикаций или 74,1% от общего количества заявок, со стороны Южной Кореи было опубликовано 160 технических решений или 10,8% от общего количества заявок, Япония опубликовала 122 технических решения, или 8,2% и в США опубликовали 106 технических решений или 7% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. На рисунке В.29 представлены основные страны-лидеры по разделу «Мотор-колесо» с количественным показателем по каждой стране.

Рисунок В.29 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Мотор-колесо»

По разделу «Мотор-колесо» также были поданы заявки со стороны России (RU), Великобритании (GB), США (US), Франции (FR), Германии (DE) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области мотор-колесо ВАТП безусловным лидером является HYUNDAI MOTOR CO LTD – имеющая 107 публикаций или 7,4% от общего количества всех опубликованных решений. От компании TOYOTA MOTOR CORP за указанный период было опубликовано 67 технических решений, или 4,6% от общего количества; компания KIA MOTORS CORP имеет 39 опубликованных технических решения или 2,6%, NTN TOYO BEARING CO LTD имеет по 35 публикаций или по 2,4% от общего количества соответственно. Компании JTEKT CORP и SCHAEFFLER TECHNOLOGIES имеют по 25 публикаций или 1,7%, компании BYD CO LTD и UNIV JILIN имеют по 25 публикаций, или 1,6%, компания HONDA MOTOR CO LTD – 24 публикации, 1,6%; GEELY HOLDING GROUP CO LTD – 22 публикации или 1,5%. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.30).

Рисунок В.30 – Ключевые организации-заявители раздела «Мотор-колесо»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как MANDO CORP (18 публикаций); CHINA FAW GROUP CORP., UNIV ANHUI POLYTECHNIC и UNIV TONGJI по 16 публикаций от каждой компании.

В таблице В.11 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Мотор-колесо» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.11 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Мотор-колесо»

Год	Китай	Южная Корея	Япония
2014	51	24	14
2015	52	20	11
2016	60	9	17
2017	101	10	12
2018	128	18	15

Год	Китай	Южная Корея	Япония
2019	125	14	14
2020	167	14	13
2021	157	26	13
2022	116	22	10
2023	137	3	3

На основании полученных данных, наибольшую активность в публикации РИД по рассматриваемому разделу показывает Китай, с показателем 1094 и планомерным ростом на протяжении практически всего рассматриваемого периода. Компании Южной Кореи показывают результаты в 160 опубликованных РИД, Япония опубликовала 122 технических решения за исследуемые период.

Сектор «Подвеска, тормозная и рулевая системы, моноблоки на их основе», раздел «Подвеска». Проводя анализ полученных РИД можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования новых технических решений данного раздела, начиная с самого начала исследуемого периода – с 2014 года.

Динамика опубликованных технических решений имеет планомерный рост на протяжении всего времени, за исключением небольшого спада в 2019 и в 2023 годах. Процент прироста по количеству публикаций РИД, за последние 10 лет, составил 460% – с 20 заявок, поданных в 2014 году, до 92 заявок, опубликованных в 2022 году.

Публикации РИД раздела «Подвеска» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.31.

Рисунок В.31 – Публикации РИД раздела «Подвеска» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе.

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 513 публикаций или 93,6% от общего количества заявок, со стороны Южной Кореи было опубликовано 11 технических решение или 2% от общего количества заявок, США опубликовала 8 технических решений, или 1,5% от общего количества, и Тайвань опубликовала 7 РИД или 1,3% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

На рисунке В.32 представлены основные страны-лидеры по разделу «Подвеска».

Рисунок В.32 – Страны по публикациям РИД раздела «Подвеска»

Интерес к данному разделу в мире является достаточно высоким и актуальным, что подтверждено различными странами-заявителями, помимо стран, в которых были опубликованы технические решения. Так, заявочные материалы были поданы со стороны России (RU), Великобритании (GB), Японии (JP), Германии (DE), Италии (IT) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области «Подвеска» можно выделить 4 основных организации-лидера. Первое место занимает компания UNIV SOUTHWEST – имеющая 19 публикаций или 3,9% от общего количества всех опубликованных решений. От компании DONGFENG DANA AXLE CO LTD за указанный период было опубликовано 16 технических решений, или 2,9% от общего количества; компания CHONGQING HAONENG XINGFU SYNCHRONIZER CO LTD опубликовала 8 технических решений или 1,4% от общего количества соответственно, и компания ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECH CO LTD опубликовала 7 РИД, или 1,28% от общего количества поданных заявок. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.33).

Рисунок В.33 – Организации-заявители раздела «Подвеска»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как FAW JIEFANG AUTOMOTIVE CO, GLOBE JIANGSU CO LTD, KARASAWA TRAFFIC EQUIP TAIZHOU CO LTD, UNIV JILIN и компании ZHEJIANG PANGOOD POWER TECH CO LTD, каждая из которых мет по 5 опубликованных технических решения или по 1% от общего количества поданных заявок.

В таблице В.12 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Подвеска» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.12 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Подвеска»

Год	Китай	Южная Корея	США
2014	18	1	0
2015	26	1	2
2016	31	1	1
2017	33	0	2
2018	52	1	0
2019	42	0	1
2020	86	0	1
2021	79	6	1
2022	86	1	0
2023	60	0	0

На основании полученных данных, можно проследить безоговорочное лидерство со стороны китайских компаний (513 опубликованных РИД). Активность в публикации РИД со стороны Китая имеет достаточно динамичный рост – с 18 публикаций за 2014 год до 86 публикаций за 2020 и 2022 годы. Невысокие показатели патентования демонстрирует компании Южной Кореи, за указанный период опубликовали 11 решений, при этом динамику публикаций модно назвать волнообразной – максимальный показатель был достигнут в 2021 году (6 публикаций). Компании США демонстрируют наименьшее количество публикаций за указанный период – 8 публикаций за исследуемый период, при этом максимальные показатели были достигнуты в 2015 и 2017 годах (по 2 публикации), в то время как в 2022 и 2023 годах публикаций со стороны компаний США не было.

Сектор «Подвеска, тормозная и рулевая системы, моноблоки на их основе», раздел «Тормозная система». На основании анализа полученных данных по публикациям РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать достаточно устойчивый рост динамики патентования новых технических решений. Так, начиная с 15 публикаций за 2014 год, к 2018 году это количество увеличилось до 34, а к 2021 году достигло максимальных показателей и отметки в 84 публикации за год. Таким образом,

количество публикаций РИД по разделу «Тормозная система», с 2014 по 2021 год, возросло на 560%. За 2022 и 2023 годы наблюдается небольшой спад активности в публикации новых технических решений.

Публикации РИД раздела «Тормозная система» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.34.

Рисунок В.34 – Публикации РИД раздела «Тормозная система» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 3 страны, которые опубликовали наиболее большее количество технических решений в исследуемом разделе.

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 383 публикации или 93,4% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 13 технических решений или 3,2% от общего количества заявок, Южная Корея Япония 10 технических решений, или 2,4% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

На рисунке В.35 представлены основные страны-лидеры по изучаемому разделу.

Рисунок В.35 – Страны-лидеры по публикациям РИД в разделе «Тормозная система»

Интерес к данному разделу в мировой практике подтверждается заявочными материалами, поданными со стороны Великобритании (GB), Германии (DE), Индии (IN) и Италии (IT).

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области «Тормозной системы» безусловным лидером являются компании GEELY HOLDING GROUP CO LTD и DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD – имеющие по 10 публикаций или по 2,4% от общего количества всех опубликованных решений. От компании HELI IND VEHICLE SHANGHAI CO LTD за указанный период было опубликовано 8 технических решений, или 2% от общего количества; компания WANXIANG QIANCHAO CO LTD опубликовала 7 технических решений или 1,7% от общего количества соответственно. От компаний KIA CORP, CHINA AUTOMOTIVE INNOVATION CORPORATION TECH CO LTD и ZHENGZHOU NISSAN AUTOMOBILE CO было опубликовано по 5 решений или 1,2% от общего количества технических решений. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.36).

Рисунок В.36 – Ключевые организации-заявители раздела «Тормозная система»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как GM GLOBAL TECH OPERATIONS LLC, HYUNDAI MOTOR CO LTD, SUZHOU CATAI AUTOMOTIVE TECH CO LTD, UNIV HEFEI TECHNOLOGY и UNIV JILIN, которые опубликовали по 4 новых технических решения в исследуемом разделе.

В таблице В.13 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Тормозная система» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.13 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Тормозная система»

Год	Китай	США	Южная Корея
2014	13	0	0
2015	20	0	1
2016	22	0	0
2017	18	0	0

Год	Китай	США	Южная Корея
2018	31	5	1
2019	27	0	0
2020	46	2	2
2021	80	0	3
2022	61	0	3
2023	65	5	0

Анализируя полученные данные, можно с уверенностью сказать о лидерстве опубликованных новых технических решений со стороны Китайских организаций. Так за исследуемый период со стороны Китая было опубликовано 383 технических решения, при достижении максимального пика публикаций в 2021 году (81 решение). Организациями США было опубликовано всего 10 технических решений за исследуемый период, при этом максимальный пик публикации приходится на 2023 год – 5 решений. В Южной Корее было опубликовано всего 5 технических решений, при этом наибольшая активность наблюдалась в 2021 и 2022 году.

Сектор «Подвеска, тормозная и рулевая системы, моноблоки на их основе», раздел «Рулевая система». На основании полученных данных раздела «Рулевая система» можно говорить о достаточно стабильном и динамичном росте публикаций со стороны организаций-заявителей за исследуемый период (с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.). Общий процент прироста с 2014 и 134 публикаций до максимальной отметки в 286 публикаций за 2021 год составил 213%. В 2022 и 2023 году наблюдается незначительный спад по общему суммарному показателю. Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Рулевая система» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.37.

Рисунок В.37 – Публикации РИД раздела «Рулевая система» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе.

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 1610 публикаций или 84,3% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 147 технических решений или 7,7% от общего количества заявок, Япония опубликовала 143 технических решения, или 7,5% от общего количества, и Южная Корея опубликовала 91 РИД или 4,8% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

На рисунке В.38 представлены основные страны-лидеры по изучаемому разделу.

Рисунок В.38 – Страны-лидеры по публикациям раздела «Рулевая система»

Интерес к данному разделу в мире является неоспоримым, так, кроме основных стран лидеров заявочные материалы были поданы со стороны России (RU), Великобритании (GB), Германии (DE), Италии (IT), Канады (CA), Франции (FR), Испании (ES), Швеции (SE) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области «Рулевой системы» можно выделить 5 основных организаций-лидеров по исследуемому разделу. Основной организацией-лидером является компания NSK LTD – имеющая 81 публикаций или 4% от общего количества всех опубликованных решений. От компании TOYOTA MOTOR CORP за указанный период было опубликовано 51 техническое решение, или 2,6% от общего количества; компания HYUNDAI MOTOR CO LTD опубликовала 41 техническое решение или 2% от общего количества соответственно. Компания JTEKT CORP опубликовала 32 технических решения или 1,6%, и компания UNIV JILIN опубликовала 30 решений или 1,5% соответственно от общего количества опубликованных технических решения за исследуемый период.

Ниже представлен рисунок В.39 по распределению ключевых организаций-заявителей раздела «Рулевая система».

Рисунок В.39 – Ключевые организации-заявители раздела «Рулевая система»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как MANDO CORP (25 опубликованных РИД – 1,3% от общего количества), BYD CO LTD (24 опубликованных РИД – 1,2% от общего количества), UNIV JIANGSU (22 опубликованных РИД – 1,1% от общего количества) и компания BAIC MOTOR CO LTD (18 опубликованных РИД – около 1% от общего количества).

В таблице В.14 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Электрическая трансмиссия электромобиля» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.14 – Количественные показатели по опубликованным РИД в разделах «Электрическая трансмиссия электромобиля»

Год	Китай	США	Япония	Южная Корея
2014	83	16	22	15
2015	91	16	17	14
2016	93	20	22	6
2017	134	16	23	5
2018	170	28	21	4
2019	163	8	7	8
2020	190	18	7	7
2021	242	15	12	17
2022	241	4	6	10

Год	Китай	США	Япония	Южная Корея
2023	203	6	6	5

На основании полученных данных, можно проследить безоговорочное лидерство со стороны китайских компаний (1610 опубликованных РИД), активность в публикации РИД со стороны Китая имеет достаточно динамичный рост на протяжении всего исследуемого периода – с 2014 и 83 публикаций до максимального количества опубликованных решений – 242 публикаций за 2021 год, лишь немного уступая по суммарным показателям 2022 и 2023 года. Компании США за указанный период опубликовали 147 решений, при этом динамику публикаций можно назвать волнообразной – максимальные показатели были достигнуты в 2018 году (28 публикаций), после чего наблюдается волнообразный спад в количестве опубликованных решений. Японские компании опубликовали 143 РИДа, при этом, достигнув максимального пика в 2017 году (23 публикации), затем заявительская активность имеет резкое снижение до показателей в 6–7 публикаций за год (за исключением 2021 года – 12 публикаций). Организации Южной Кореи так же имеют волнообразную динамику публикаций. Так, начиная с 2014 года и показателей в 15 публикаций, к 2018 году количество публикаций снизилось до 4, затем, постепенно увеличивая ежегодные показатели вплоть до 2021 года (17 публикаций). За 2022 и 2023 год можно наблюдать достаточно резкое снижение публикаций (2022 – 10, 2023 – 5 публикаций).

На основании полученных и проанализированных данных можно сказать, что рост показателей по публикациям рассматриваемых разделов «Подвеска, тормозная и рулевая системы», в целом имеет положительный устойчивый рост и динамику развития. Так количество опубликованных технических решений с 2014 года и показателя в 169 РИД возросло к 2021 году до показателя 457 опубликованных технических решений, что составило в среднем 270% прироста по полученным статистическим данным.

Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2023 год будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Динамика развития публикаций по анализируемым разделам представлена на рисунке В.40.

Рисунок В.40 – Публикации РИД группы «Подвеска, тормозная и рулевая системы, моноблоки на их основе» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе.

Страной-лидером в исследуемых разделах стал Китай с количеством 2506 публикаций или 85,8% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 160 технических решения или 5,5% от общего количества заявок, Япония опубликовала 143 технических решения, или 4,9% от общего количества, и Южная Корея опубликовала 112 РИД или 3,8% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

На рисунке В.41 представлены основные страны-лидеры по изучаемому разделу.

Рисунок В.41 – Страны-лидеры по публикациям РИД группы «Подвеска, тормозная и рулевая системы, моноблоки на их основе»

Необходимо также отметить, что при анализе результатов поиска, по основным странам-лидерам, были рассмотрены РИД, поданные со стороны юридических лиц – как решения, имеющие наиболее вероятные перспективы с точки зрения дальнейшей реализации запатентованных технических решений, а также их постановки на производство и коммерциализации в крупных компаниях, как в России, так и за рубежом.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно разделов «Подвеска, тормозная и рулевая системы», можно выделить 5 основных организаций-лидеров: первое место занимает компания NSK LTD и 81 публикация за исследуемый период, TOYOTA MOTOR CORP занимает вторую строчку, с опубликованным 51 техническим решением, компания HYUNDAI MOTOR CO LTD опубликовала 45 технических решения, UNIV JILIN опубликовала 35 РИД и компания JTEKT CORP опубликовала 32 РИД за исследуемый период.

Полученные результаты на основании публикаций по организациями-лидерам раздела «Подвеска, тормозная и рулевая системы» представлены на рисунке В.42.

Рисунок В.42 – Публикации РИД по организациям-лидерам группы «Подвеска, тормозная и рулевая системы, моноблоки на их основе»

Также стоит обратить внимание на публикации компаний DONGFENG (включая подразделения MOTOR GROUP CO LTD, DANA AXLE CO LTD) – 26 публикаций, компания MANDO CORP – 25 публикаций, от компании BYD CO LTD было опубликовано 24 технических решения.

Лидирующей страной по публикациям РИД в исследуемых разделах, является Китай, с 2506 опубликованными заявками за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг. Второе место занимает США с показателем в 160 опубликованных заявок за рассматриваемый период, третье место занимает Япония с показателем в 143 заявки и 4 место занимает Южная Корея с показателем 112. Суммарное количественное распределение опубликованных заявок по странам в рассматриваемых разделах показано в таблице В.15.

Таблица В.15 – Количественные показатели по опубликованным РИД группы «Подвеска, тормозная и рулевая системы, моноблоки на их основе»

Год	Китай	США	Япония	Россия
2014	13	4	1	0
2015	14	3	1	2
2016	9	2	4	2
2017	11	2	5	1
2018	3	3	1	1

Год	Китай	США	Япония	Россия
2019	21	6	5	0
2020	20	5	1	0
2021	26	2	5	0
2022	25	1	0	0
2023	19	1	1	0

Сектор «Системы управления транспортными средствами высокой степени автоматизации», раздел «Системы автомобильной навигации (GPS, ГЛОНАСС)». Для проведения сравнительного анализа при рассмотрении различных заявленных и запатентованных технических решений, в разделе «Системы автомобильной навигации (GPS, ГЛОНАСС)», глубина патентного поиска составила 10 лет (с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.). Патентные исследования по этому разделу также не были ограничены определённым выбором стран, с целью наиболее обширного охвата изучаемой информации, а также анализа поданных и запатентованных решений в мире.

Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела, можно наблюдать положительную динамику патентования на протяжении исследуемого периода времени,

Максимальное количество опубликованных технических решений приходится на 2022 год – 340 решений, в 2020 году было опубликовано 284 решения, в 2019 году – 301, в 2018 – 214, в 2017 – 234 и в 2023 – 303 решений. Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации (рисунок В.43).

Рисунок В.43 – Публикации РИД раздела «Системы автомобильной навигации (GPS, ГЛОНАСС)» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в разделе (рисунок В.44).

Рисунок В.44 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Системы автомобильной навигации (GPS, ГЛОНАСС)»

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 2222 публикаций или 89,9% от общего количества заявок, со стороны Южной Кореи было опубликовано 84 технических решения или 3,4% от общего количества заявок, в США было опубликовано 78 технических решений, или 3,2% и в Японии опубликовали 49 технических решений или 2% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

По разделу «Системы автомобильной навигации (GPS, ГЛОНАСС)» также были поданы заявки со стороны Германии (DE), Тайваня (TW), Индии (IN) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области Систем автомобильной навигации наибольшее количество публикаций было от компаний GEELY HOLDING GROUP CO LTD – 24 и CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD – 23, что составляет по 1% у каждой от общего количества всех опубликованных решений. От компаний HYUNDAI MOTOR CO LTD и WUHAN ZHONGHAITING DATA TECH CO LTD было предоставлено по 13 технических решений, что составляет по 0,5% от общего количества, компания UNIV SOUTHEAST предоставила 12 решений. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.45).

Рисунок В.45 – Ключевые организации-заявители раздела «Системы автомобильной навигации (GPS, ГЛОНАСС)»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO и UNIV TONGJI (по 11 опубликованных РИД от общего количества), DONGFENG YUEXIANG TECH CO LTD, SHANGHAI PATEO YUEZHEN NETWORKING TECHNOLOGY SERVICE CO LTD и UNIV WUHAN TECH (по 10 опубликованных РИД от общего количества за исследуемый период)

В таблице В.16 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Системы автомобильной навигации (GPS, ГЛОНАСС)» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.16 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Системы автомобильной навигации (GPS, ГЛОНАСС)»

Год	Китай	Южная Корея	США
2014	98	12	4
2015	168	11	4
2016	166	7	6
2017	206	12	11
2018	193	6	10
2019	274	7	10
2020	256	10	12
2021	254	9	7
2022	323	7	2
2023	282	3	7

На основании полученных данных, можно проследить безоговорочное лидерство со стороны китайских компаний, активность в публикации РИД со стороны Китая с 2014 по 2023 год возросла с 98 публикации за 2014 год до 323 публикаций за 2022 год. Небольшой спад по публикациям в 2023 году не может являться окончательным показателем, поскольку часть поданных заявочных материалов РИД находится в работе, и будет опубликовано позже.

Сектор «Системы управления транспортными средствами высокой степени автоматизации», раздел «Системы восприятия и обработки данных». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования новых технических решений данного раздела, начиная с 2014 года. Количество РИД, за последние 10 лет, возросло практически на 430% – с 305 заявок, поданных в 2014 году, до 1611 заявок в 2023 году.

Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Системы восприятия и обработки данных» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.46.

Рисунок В.46 – Публикации РИД раздела «Системы восприятия и обработки данных» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе (рисунок В.47).

Рисунок В.47 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Системы восприятия и обработки данных»

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 7720 публикаций или 85,9% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 560 технических решение или 6,2% от общего количества заявок, Япония опубликовала 324 технических решения, или 3,6% от общего количества, и Южная Корея опубликовала 319 РИД или 3,5% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Интерес к данному разделу в мире является неоспоримым, так, кроме основных стран лидеров заявочные материалы были поданы со стороны Тайваня (TW), Германии (DE), Швеции (SE), Барбадоса (BB), Великобритании (GB), Италии (IT), Канады (CA), Индии (IN) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области систем восприятия и обработки данных, безусловным лидером по количеству опубликованных технических решений является компания BEIJING BAIDU NETCOM SCI & TECH CO LTD – 145 опубликованных РИД (или 2% от всех заявленных решений). Также следует выделить компании TOYOTA MOTOR CORP и CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD, которыми было создано 117 и 106 технических решений соответственно, что составляет приблизительно по 1% от общего количества РИД. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.48).

Рисунок В.48 – Ключевые организации-заявители раздела «Системы восприятия и обработки данных»

Помимо упомянутых компаний, значительный вклад в развитие области внесли CHINA FAW GROUP CORP – 83 технических решения, UNIV JILIN – 71 решение, TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD – 60 решений, BAIDU USA LLC – 56 решений, GEELY HOLDING GROUP CO LTD – 55 решений, UNIV SOUTHEAST – 45 решений и APOLLO ZHILIAN BEIJING TECH CO LTD – 43 решения за весь исследуемый период.

В таблице В.17 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Системы восприятия и обработки данных» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.17 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Системы восприятия и обработки данных»

Год	Китай	США	Япония
2014	237	12	14
2015	308	17	14
2016	462	21	28

Год	Китай	США	Япония
2017	483	35	21
2018	663	60	34
2019	732	62	29
2020	887	119	60
2021	1149	91	42
2022	1322	77	35
2023	1474	56	45

На основании анализа полученных данных первое место по количеству опубликованных РИД занимает Китай – 7720 РИД, на втором месте находится США – 560 РИД, и на третьем месте находится Япония с показателем в 324 опубликованных РИД.

Сектор «Системы управления транспортными средствами высокой степени автоматизации», раздел «Системы принятия решений на основе данных, системы управления и автоматизации (платформы)». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования новых технических решений данного раздела, начиная с 2014 года. Количество РИД, за последние 10 лет, возросло практически на 1340% – с 76 заявок, поданных в 2014 году, до 1095 заявок в 2023 году.

Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Системы принятия решений на основе данных, системы управления и автоматизации (платформы)» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.49.

Рисунок В.49 – Публикации РИД раздела «Системы принятия решений на основе данных, системы управления и автоматизации (платформы)» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе (рисунок В.50).

Рисунок В.50 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Системы принятия решений на основе данных, системы управления и автоматизации (платформы)»

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 3254 публикаций или 91,6% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 146 техническое решение или 4,1% от общего количества за-

явок, Япония опубликовала 129 технических решения, или 3,6% от общего количества, и Южная Корея опубликовала 104 РИД или 2,9% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Интерес к данному разделу в мире является неоспоримым, так, кроме основных стран лидеров заявочные материалы были поданы со стороны Тайваня (TW), Германии (DE), Италии (IT), Франции (FR), Швеции (SE), Швейцарии (CH), Гонконга (HK), России (RU) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области систем восприятия и обработки данных, лидером по количеству опубликованных технических решений является компания CHINA FAW GROUP CORP, имеющая 147 публикаций или 4,1% от общего количества всех опубликованных решений. От компании BEIJING BAIDU NETCOM SCI & TECH CO LTD за указанный период было опубликовано 128 технических решений или 3,6% от общего количества, компания GREAT WALL MOTOR CO LTD имеет 120 публикаций или 3,4%, компания CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD – 112 решений или 3,2%.

Также стоит отметить компанию APOLLO ZHILIAN BEIJING TECH CO LTD – 60 решений, что составляет 1,7%, компании BEIJING BAIDU NETCOM SCI & TEC, GEELY HOLDING GROUP CO LTD, опубликовавшие 56 и 55 РИД соответственно (1,6 и 1,5% от общего количества), APOLLO INTELLIGENT TECH BEIJING CO LTD – 42 публикации (1,2% от общего количества) и компании BEIJING CO WHEELS TECH CO LTD и TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD, которыми было опубликовано по 40 технических решений за исследуемый период, что составило 1,1% от общего количества публикаций (рисунок В.51).

Рисунок В.51 – Ключевые организации-заявители раздела «Системы принятия решений на основе данных, системы управления и автоматизации (платформы)»

В таблице В.18 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Системы принятия решений на основе данных, системы управления и автоматизации (платформы)» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.18 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Системы принятия решений на основе данных, системы управления и автоматизации (платформы)»

Год	Китай	США	Япония
2014	40	9	12
2015	70	5	9
2016	62	5	9
2017	76	9	8
2018	120	8	9
2019	153	16	15

Год	Китай	США	Япония
2020	313	25	16
2021	505	35	31
2022	842	22	17
2023	1072	10	3

На основании полученных данных, можно проследить безоговорочное лидерство со стороны китайских компаний, активность в публикации РИД со стороны Китая с 2014 по 2023 год возросла с 40 публикации за 2014 год до 1072 публикаций за 2023 год.

Сектор «Системы управления транспортными средствами высокой степени автоматизации», раздел «Система помощи водителю ADAS». Для проведения сравнительного анализа при рассмотрении различных заявленных и запатентованных технических решений, в разделе «Система помощи водителю ADAS», глубина патентного поиска составила 10 лет (с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.). Патентные исследования по этому разделу также не были ограничены определённым выбором стран, с целью наиболее обширного охвата изучаемой информации, а также анализа поданных и запатентованных решений в мире.

Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела, можно наблюдать положительную динамику патентования на протяжении исследуемого периода времени.

Максимальное количество опубликованных технических решений приходится на 2021 и 2022 год – по 39 решений, в 2020 году было опубликовано 20 решений, в 2019 году – 13, в 2018 – 12, в 2017 – 8 и в 2023 – 21 решение. В 2014 году не было опубликовано технических решений. Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации (рисунк В.52).

Рисунок В.52 – Публикации РИД раздела «Система помощи водителю ADAS» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено три страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в разделе (рисунок В.53).

Рисунок В.53 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Система помощи водителю ADAS»

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 98 публикаций или 61,3% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 41 техническое решение или 25,6% от общего количества заявок, в Южной Корее было опубликовано 22 технических решения, или 13,8% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

По разделу «Система помощи водителю ADAS» также были поданы заявки со стороны Швеции (SE), Германии (DE), Барбадоса (BB), Великобритании (GB), Израиля (IL), Франции (FR), Швейцарии (CH), Тайваня (TW) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области Систем автомобильной наибольшее количество публикаций было от компаний HUAWEI TECH CO LTD – 19, что составляет по 12% от общего количества всех опубликованных решений. Компанией HYUNDAI MOTOR CO LTD было опубликовано 8 РИД или 5%, компанией APTIV TECH LTD – 4 РИД или 3%. От компаний CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD и VOLVO CAR CORP было предоставлено по 3 технических решений, что составляет по 2% от общего количества, а компаниями AUTOTALKS LTD, BEIJING CHJ AUTOMOTIVE INF TECH CO LTD, CHEONGJU UNIV IND & ACAD COOP FOUND и CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL предоставлено по 2 решения, что составляет по 1% от общего количества за исследуемый период. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.54).

Рисунок В.54 – Ключевые организации-заявители раздела «Система помощи водителю ADAS»

В таблице В.19 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Система помощи водителю ADAS» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.19 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Система помощи водителю ADAS»

Год	Китай	США	Южная Корея
2014	0	0	0
2015	2	0	0
2016	4	0	2
2017	4	0	4
2018	9	5	3
2019	10	1	1
2020	9	6	4
2021	27	13	5
2022	25	8	3

Год	Китай	США	Южная Корея
2023	8	8	0

На основании полученных данных, первое место по количеству опубликованных РИД занимает Китай – 98 РИД, на втором месте находится США – 41 РИД, и на третьем месте находится Южная Корея, с показателем в 22 опубликованных РИД.

Сектор «Системы управления транспортными средствами высокой степени автоматизации», раздел «Центральный процессор, CAN-шина». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела, включающего технические решения по темам «Центральный процессор» и «CAN-шина», можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования новых технических решений данного раздела, начиная с 2014 года. Патентные исследования по этому разделу также не были ограничены определённым выбором стран, с целью наиболее обширного охвата изучаемой информации, а также анализа поданных и запатентованных решений в мире.

Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Центральный процессор, CAN-шина» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.55.

Рисунок В.55 – Публикации РИД раздела «Центральный процессор, CAN-шина» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе (рисунок В.56).

Рисунок В.56 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Центральный процессор, CAN-шина»

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 668 публикаций или 45% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 558 техническое решение или 37,6% от общего количества заявок, Япония опубликовала 196 технических решений, или 13,2% от об-

щего количества, и Южная Корея опубликовала 47 РИД или 3,2% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

В связи с существованием интереса к данному разделу в мире, заявочные материалы также были поданы со стороны Тайваня (TW), Германии (DE), Канады (CA), Италии (IT), Израиля (IL), Швеции (SE), России (RU) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области систем восприятия и обработки данных, лидером по количеству опубликованных технических решений является компания PANASONIC IP MAN CO LTD – 53 опубликованных РИД (или 3,6% от всех заявленных решений). Также следует выделить компании KIA MOTORS CORP и HYUNDAI MOTOR CO LTD, которыми было создано 45 и 42 технических решений соответственно, что составляет 3% и 2,8% от общего количества РИД. Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.57).

Рисунок В.57 – Ключевые организации-заявители раздела «Центральный процессор, CAN-шина»

Помимо упомянутых компаний, значительный вклад в развитие области внесли NXP BV – 39 технических решений, BOSCH GMBH ROBERT – 35 решений, TOYOTA MOTOR CORP – 29 решений, FORD GLOBAL TECH LLC и SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES – по 22 решения AUTONETWORKS TECHNOLOGIES LTD и HUAWEI TECH CO LTD – по 21 решению за весь исследуемый период.

В таблице В.20 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Системы восприятия и обработки данных» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.20 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Системы восприятия и обработки данных»

Год	Китай	США	Япония
2014	14	4	0
2015	19	8	1
2016	20	15	4

Год	Китай	США	Япония
2017	49	13	11
2018	69	38	13
2019	96	67	24
2020	111	73	33
2021	106	94	30
2022	87	111	51
2023	78	122	29

На основании анализа полученных данных первое место по количеству опубликованных РИД занимает Китай – 668 РИД, на втором месте находится США – 558 РИД, и на третьем месте находится Япония с показателем в 196 опубликованных РИД.

Сектор «Системы управления транспортными средствами высокой степени автоматизации», раздел «Сенсоры». В разделе «Сенсоры» рассмотрены РИД, касающиеся следующих тем: автомобильный лидар, автомобильный радар, автомобильные камеры стереозрения и автомобильные акустические датчики. Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования новых технических решений данного раздела, начиная с 2014 года. Количество РИД, за последние 10 лет, возросло практически в 6,5 раз – с 208 заявок, поданных в 2014 году, до 1321 заявки в 2022 году.

Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Сенсоры» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.58.

Рисунок В.58 – Публикации РИД раздела «Сенсоры» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе (рисунок В.59).

Рисунок В.59 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Сенсоры»

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 5693 публикаций или 77,5% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 1079 технических решений или 14,7% от общего количества заявок, Южная Корея опубликовала 460 технических решений или 6,3% от общего количества, и Япония опубликовала 431 РИД или 5,9% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Интерес к данному разделу в мире является неоспоримым, так, кроме основных стран лидеров заявочные материалы были поданы со стороны Германии (DE), Канады (CA), Тайваня (TW), Италии (IT), Франции (FR), Швеции (SE), Швейцарии (CH) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области систем восприятия и обработки данных, лидером по количеству опубликованных технических решений является компания DENSO CORP, имеющая 100 публикаций или 1,4% от общего количества всех опубликованных решений. От BOSCH GMBH ROBERT за указанный период было опубликовано 83 технических решения, компания GM GLOBAL TECH OPERATIONS LLC имеет 81 публикацию, компании MANDO CORP и HYUNDAI MOBIS CO LTD – 79 и 76 решений соответственно.

Также стоит отметить компании HUAWEI TECH CO LTD – 58 решений, APTIV TECH LTD – 54 РИД, UNIV JILIN – 51 РИД, VEONEER SWEDEN AB – 48 РИД, BEIJING AUTOROAD TECH CO LTD – 38 технических решений за исследуемый период (рисунок В.60).

Рисунок В.60 – Ключевые организации-заявители раздела «Сенсоры»

В таблице В.21 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Сенсоры» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.21 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Сенсоры»

Год	Китай	США	Южная Корея
2014	95	55	29
2015	134	58	46
2016	213	82	45
2017	254	87	38
2018	482	102	47
2019	558	168	46
2020	770	156	50
2021	1018	143	54
2022	1140	119	52
2023	1021	97	37

На основании полученных данных, можно проследить безоговорочное лидерство со стороны китайских компаний, активность в публикации РИД со стороны Китая с 2014 по 2023 год возросла с 95 публикации за 2014 год до 1021 публикаций за 2023 год.

Сектор «Системы управления транспортными средствами высокой степени автоматизации», раздел «Алгоритмы». В разделе «Алгоритмы» рассмотрены РИД, касающиеся следующих тем: алгоритмы восприятия окружающей среды, алгоритмы принятия решений, алгоритмы планирования решений, алгоритмы планирования траектории, алгоритмы управления движением, алгоритмы комплексирования данных, виртуальные испытания и валидация систем алгоритмов управления. Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования новых технических решений данного раздела, начиная с 2014 года. Количество РИД, за последние 10 лет, возросло практически в 5,5 раз – с 266 заявок, поданных в 2014 году, до 1433 заявок в 2023 году.

Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший

рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Алгоритмы» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.61.

Рисунок В.61 – Публикации РИД раздела «Алгоритмы» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено 4 страны, которые являются основными лидерами, по подаче и публикации новых технических решений в рассматриваемом разделе (рисунок В.62).

Рисунок В.62 – Страны-лидеры по публикациям РИД раздела «Алгоритмы»

Страной-лидером в исследуемом разделе стал Китай – 6322 публикации или 77,8% от общего количества заявок, со стороны США было опубликовано 1047 технических решений или 12,9% от общего количества заявок, Япония опубликовала 373 технических решений или 4,6% от общего количества, и Южная Корея опубликовала 313 РИД или 3,9% от общего количества опубликованных РИД за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Интерес к данному разделу в мире является неоспоримым, так, кроме основных стран лидеров заявочные материалы были поданы со стороны России (RU), Тайваня (TW), Канады (CA), Германии (DE), Швеции (SE) и ряда других стран.

Анализируя рейтинг в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в области систем восприятия и обработки данных, лидером по количеству опубликованных технических решений является компания UNIV SOUTHEAST, имеющая 97 публикаций или 1,2% от общего количества всех опубликованных решений. От TOYOTA MOTOR CORP за указанный период было опубликовано 80 технических решений, компания UNIV JILIN имеет 65 публикаций, компании NISSAN MOTOR и UNIV TONGJI – 60 и 52 решений соответственно.

Также стоит отметить компании UNIV NANJING AERONAUTICS & ASTRONAUTICS – 45 решений, STATE GRID CORP CHINA – 39 РИД, UNIV BEIHANG – 38 РИД, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD и UNIV HEFEI TECHNOLOGY – по 36 технических решений за исследуемый период (рисунок В.63).

Рисунок В.63 – Ключевые организации-заявители раздела «Алгоритмы»

В таблице В.22 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Алгоритмы» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.22 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Алгоритмы»

Год	Китай	США	Япония
2014	140	42	21
2015	220	58	23
2016	326	48	32
2017	435	81	20
2018	518	113	32
2019	629	140	34
2020	804	160	52
2021	941	169	34
2022	1039	114	45
2023	1260	88	33

На основании полученных данных, можно проследить безоговорочное лидерство со стороны китайских компаний, активность в публикации РИД со стороны Китая с 2014 по 2023 год возросла с 140 публикации за 2014 год до 1260 публикаций за 2023 год.

Сектор «Специальные системы для коммунальных услуг», раздел «Коммунальные машины и навесное оборудование для них». Проводя анализ полученных РИД рассматриваемого раздела можно наблюдать устойчивый рост динамики патентования новых технических решений данного раздела, начиная с 2014 года. Количество РИД, за последние 10 лет, возросло практически на 660% – со 165 заявок, опубликованных в 2014 году, до 1088 заявок, опубликованных в 2022 году.

Как и по показателям других разделов патентного исследования стоит отметить, что показатели за 2022 и 2023 года будут иметь дальнейший рост по общему суммарному показателю поданных РИД, поскольку заявочные материалы, поданные в указанный промежуток времени, находятся в стадии экспертизы, и пока не имеют открытой публикации.

Публикации РИД раздела «Электрическая трансмиссия – трансмиссия электромобилей» с количественным распределением по годам представлены на рисунке В.64.

Рисунок В.64 – Публикации РИД раздела «Коммунальные машины и навесное оборудование для них» в 2014–2023 гг.

На основании проведенных исследований в данном разделе было выявлено бесспорное лидерство Китая, с публикацией 6061 заявки за исследуемый период, что составило 99,7% от общего количества опубликованных РИД. Так же было опубликовано 6 технических решений со стороны России и 4 технических решения со стороны Канады.

По разделу «Коммунальные машины и навесное оборудование для них» также были поданы заявки со стороны США (US), Южной Кореи (CN), Германии (DE) и Швейцарии (CH).

Анализируя рейтинг по количеству опубликованных заявок в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг., относительно технических решений в рассматриваемом разделе основными организациями-лидерами являются: FUJIAN LONGMA ENVIRONMENTAL SANITATION EQUIPMENT CO LTD с количеством в 75 опубликованных решений, компания HENAN SENYUAN HEAVY INDUSTRY CO LTD имеет 71 опубликованное техническое решение; ZOOMLION HEAVY IND SCI & TECH – 39, FUJIAN HISHAN MACH CO LTD – 37, ZHENGZHOU YUTONG HEAVY IND CO – 30, SHANGHAI XIZHONG NEW ENERGY TECH CO LTD – 24, ENV SANITATION EQUIP CO LTD компании XUZHOU XCMG ENVIRONMENT TECH CO LTD и BEIJING ENV SANITATION ENG GROUP CO LTD – по 20 опубликованных РИД, компании REED XINXIANG ROAD INC LTD и YANTAI HAIDE SPECIAL VEHICLE CO LTD – по 18 опубликованных РИД.

Диаграмма по распределению ключевых организаций-заявителей раздела представлена ниже (рисунок В.65).

Рисунок В.65 – Ключевые организации-заявители раздела «Коммунальные машины и навесное оборудование для них»

Также стоит отметить опубликованные технические решения таких компаний как: HAIHUI NEW ENERGY MOTOR CO LTD и XUGONG GROUP CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD (по 18 публикаций на каждую организацию).

В таблице В.23 приведены данные по публикациям РИД в каждой из стран-лидеров по разделу «Коммунальные машины и навесное оборудование для них» за период с 01.01.2014 по 31.12.2023 гг.

Таблица В.23 – Количественные показатели по опубликованным РИД по разделу «Коммунальные машины и навесное оборудование для них»

Год	Китай	Россия	Канада
2014	162	0	0
2015	257	0	0
2016	280	0	1
2017	347	3	0
2018	648	1	0

Год	Китай	Россия	Канада
2019	553	2	0
2020	922	0	0
2021	1088	0	0
2022	1034	0	0
2023	770	0	3

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Ключевые игроки мирового рынка Автонет

Таблица Г.1 – Ключевые игроки мирового рынка телематических транспортных и информационных систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Airbiquity Inc.	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Aisin Seiki Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Alps Electric Co., Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Ambarella Inc.	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Analog Devices Inc.	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Aptiv PLC	Ирландия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент ADAS-систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
AT&T Inc.	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Audi AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
AutoAI Geely	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Autoliv Inc.	Швеция	Европа	Сегмент ADAS-систем
Baidu, Inc.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей
Banma Network Technology	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Bayerische Motoren Werke AG	Германия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Beijing Automotive Group	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
BMW AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
BorgWarner	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Brilliance Automotive	Гонконг	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Broadcom Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Chery and Jianghuai (JAC)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Chevrolet	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
CloudMade	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
ComNav Technology Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Continental AG	Германия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
Cubic Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Daimler AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Delphi Technologies	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Dongfeng	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
DriveQuant	Франция	Европа	Сегмент страховой телематики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
ECARX Technology	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
FAW	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
FCA South Africa	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Fiat	Италия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Ford Motor Company	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Furuno Electric Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Garmin Ltd.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
GAZ Group	Россия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Geely Automobile Holdings Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
GEICO (Berkshire Hathaway Inc.)	США	Северная Америка	Сегмент страховой телематики
General Dynamics Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
General Motors Company	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Gentex Corporation	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Globalstar Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Guangzhou Automobile Group	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Harman International Industries	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Naval	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей
HELLA KGAA Hueck & Co.	Германия	Европа	Сегмент ADAS-систем
Hemisphere GNSS	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Hexagon AB	Швеция	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Hitachi	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Honda Motor Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Honeywell International Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Huber+Suhner AG	Швейцария	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Hyundai Motor Company	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Imetrik Global Inc	Канада	Северная Америка	Сегмент страховой телематики
Infineon Technologies AG	Германия	Европа	Сегмент ADAS-систем
Intel Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент ADAS-систем
Intellias Ltd.	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Iridium Communications Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Jaguar Land Rover	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Javad GNSS Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Kamaz	Россия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Kia	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей
Kubota Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
L3Harris Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
LG Corporation	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
LUXOFT	Швейцария	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Magna International Inc.	Канада	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Mahindra and Mahindra Ltd.	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
MediaTek Inc.	Тайвань	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Melexis NV	Бельгия	Европа	Сегмент ADAS-систем
Microchip Technology Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Mitsubishi Electric Corporation (Mitsubishi Motor Corporation)	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Mobileye Global Inc.	Израиль	Ближний Восток и Африка	Сегмент ADAS-систем
NavCom Technology, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
NavtechGPS	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Neural Propulsion Systems Inc.	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
NIO	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Nippon Denso Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
Nissan Motor Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
NovAtel Inc.	Канада	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
NVIDIA Corporation	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
NVS Technologies AG	Швейцария	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
NXP Semiconductors	Нидерланды	Европа	Сегмент ADAS-систем
Octo Telematics SpA	Италия	Европа	Сегмент страховой телематики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
ON Semiconductor Corp.	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Orolia SAS	Франция	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Oxbotica	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Panasonic Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Parsons Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Pony.ai Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей
PSA Group	Франция	Европа	Сегмент автономных автомобилей
Pulse Electronics Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Qualcomm Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент подключенных автотранспортных средств

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Quectel Wireless Solution Co. Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Raxel Telematics	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Raytheon Technologies Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Renault	Франция	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Renesas Electronics Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Robert Bosch GmbH	Германия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
SAIC Motor	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Samsung Electronics Co. Ltd.	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
Septentrio N.V.	Бельгия	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Sierra Wireless	Канада	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
SkyTraq Technology Inc.	Тайвань	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Sony Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Spirent Communications PLC	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Stellantis	Нидерланды	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
STMicroelectronics N.V.	Швейцария	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент ADAS-систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
StreetDrone	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Suzuki Auto South Africa	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Tata Motors Ltd.	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Telefonica S.A.	Испания	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Tersus GNSS Inc.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Tesla Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Texas Instruments Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент ADAS-систем
The GEO Group, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
The Mercedes-Benz Group AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Thuraya Telecommunications Company	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
TomTom N.V.	Нидерланды	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Topcon Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Toyota Motor Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Trimble Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Uber Advanced Technologies Group (Aurora Innovation Inc.)	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
u-blox Holding AG	Швейцария	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
UnipolTech SpA (UNIPOL GRUPPO SpA)	Италия	Европа	Сегмент страховой телематики
Valeo	Франция	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
Vauxhall	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент автономных автомобилей
Veoneer Inc.	Швеция	Европа	Сегмент ADAS-систем
Verizon Communications Inc.	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Viasat Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Vodafone Group Plc	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Volkswagen AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Volvo Car Group	Швеция	Европа	Сегмент автономных автомобилей

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Waymo LLC (Alphabet Inc.)	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей
XPeng Inc.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Yandex	Россия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Zenzic Avs	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
ZF Friedrichshafen AG	Германия	Европа	Сегмент ADAS-систем
Zhidao Network Technology	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Zoox Inc. (Amazon.com, Inc. subsidiary)	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей

Таблица Г.2 – Ключевые игроки мирового рынка транспортно-логистических услуг

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
6 River Systems	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
A.P. Møller – Mærsk A/S	Дания	Европа	Сегмент логистических услуг
AB Volvo	Швеция	Европа	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
ABB Ltd.	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Agility Logistics	Кувейт	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Aldi Stores Limited	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент складской логистики
Al-Futtaim Logistics	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Amazon Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
AmeriCold Logistics LLC	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Anhui Ankai Automobile Co. Ltd. (Anhui Ankai Automobile)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
AP Moller Maersk AS	Дания	Европа	Сегмент складской логистики
Aramex International LLC	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
ARCOSA	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Arfrio Armazens Gerais Friogorificos	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент складской логистики
Bastian Solutions LLC	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Германия	Европа	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Beiben Trucks Group Co. Ltd. (Beiben Trucks)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Beiqi Foton Motor Co. Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Belleair Storage	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Bina Global Transport	Индонезия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
C.H. Robinson Worldwide Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг
Central Consumable Services Cc	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. (SINOTRUK)	Гонконг	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
CJ Logistics	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
CMA CGM Group (CEVA Logistics SA)	Франция	Европа	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
Cold Storage Management Services (Pty) Ltd.	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Combi Logistics	Латвия	Европа	Сегмент складской логистики
Comfrio	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент складской логистики
Continental AG	Германия	Европа	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
CRRC Electric Vehicle Co. Ltd. (CRRC Electric Vehicle)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Daifuku Co., Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Daimler Trucks North America LLC (Daimler Trucks)	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
DB Schenker	Германия	Европа	Сегмент складской логистики
Denso Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Deutsche Post DHL Group	Германия	Европа	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
DH warehousing & fulfillment Ltd.	Канада	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Docustore Cc	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Dongfeng Motor Corporation	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
DSV A/S	Дания	Европа	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Dubai CommerCity	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Embark Trucks Inc. (Embark Trucks)	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Prep partners group	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Everledger	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Exotec	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Expeditors International of Washington, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг
FANUC Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
FAW Jiefang Automobile Co. Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
FedEx Corporation	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
Fetch Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Fives Group	Франция	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Freedom warehousing and solutions	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Frialsa	Мексика	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Friozem Armazens Frigorificos Ltda	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент складской логистики
Fukuyama Transporting Co	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
G&S Logistics	Австралия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Geek+	Гонконг	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
General Motors Company	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Geodis Group	Франция	Европа	Сегмент складской логистики
GLS Parcel Service	Нидерланды	Европа	Сегмент складской логистики
GMK Logistics	Австралия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Godrej Koerber Supply Chain Ltd.	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Green Africa Container Depots (Pty) Ltd.	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Grenzebach Group	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
GXO Logistics, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
H. Robinson Worldwide Inc	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Honeywell International Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
IAM Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
INDU Logistics	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Interroll Group	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Isewan Terminal Service	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Isuzu Motors Limited	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Jasoren	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Jiangling Motors Corporation Group (JMC)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Jungheinrich AG	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Kardex Group	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Kintetsu World Express Inc.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент логистических услуг
KION Group AG	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
KNAPP AG	Австрия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Kuehne + Nagel International AG	Швейцария	Европа	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Kuka AG	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Lagermax Lagerhaus und Speditionen AG	Австрия	Европа	Сегмент складской логистики
Lidl Great Britain Limited	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент складской логистики
Locus Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Luminar Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Material Handling Systems Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Mecalux, S.A.	Испания	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Mitsubishi Logistics Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Murata Machinery Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
N B Refrigeration Ice And Cold Storage	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Nippon Express Co., Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
NVIDIA Corporation	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Omron Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Openledger	Дания	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Oracle Corporation	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Plus.ai Inc. (Plus.ai)	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
ProConnect Integrated Logistics	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Qualianz	Мексика	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Ridge Logistics	Австралия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Righthand Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Ryder System Inc.	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co. Ltd. (SAIC Hongyan)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
SAP SE	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
SCANDIT	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Schaefer Systems International Pvt Ltd.	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Schenker AG	Германия	Европа	Сегмент логистических услуг
Shaanxi Automobile Group Co. Ltd. (China Shaanqi)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Skywell New Energy Vehicles Group Co. Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Sozo Logistics (Pty) Ltd.	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Space Magnum Equipments Pvt Ltd.	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Storall	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Superfrio Armazens Gerais Ltda	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент складской логистики
Supply Chain Services	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Swisslog Holding	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Sysco EastTexas Llc	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
System Logistics SpA	Италия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Tesla Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
TGW Logistics Group	Австрия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Toyota Industries Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
TSI Group Inc.	Канада	Северная Америка	Сегмент логистических услуг
Ukr Trading FZ LLC	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
United Parcel Service, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
Vanderlande Industries BV	Нидерланды	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Verks Global Logistics (VGL)	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Viastore Systems Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Volkswagen AG	Германия	Европа	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Waymo LLC	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
WITRON Logistik + Informatik GmbH	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Wynright Corp.	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Xiamen Golden Dragon Bus Co. Ltd. (Xiamen Golden Dragon Bus)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd. (King Long Bus)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
XPO, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг
Yaskawa Electric Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Yusen Logistics	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. (Zhengzhou Yutong Bus)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Zoox Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей

Таблица Г.3 – Ключевые игроки мирового рынка интеллектуальной городской мобильности

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
ANI Technologies Pvt. Ltd. (OLA)	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Aptiv PLC	Ирландия	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
BC Transit Corporation	Канада	Северная Америка	Сегмент услуг общественного транспорта
Beat Mobility SA	Греция	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Beijing Xiaoju Technology Co Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Berliner Verkehrsbetriebe	Германия	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
BlaBlaCar	Франция	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Bolt Technology OU	Эстония	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Cabify Espana S.L.U.	Испания	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Careem Networks FZ LLC	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Curb Mobility LLC	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Daimler AG	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Denso Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Deutsche Bahn	Германия	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Didi Chuxing Technology Co.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Dubai Taxi Corporation	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент услуг такси
East Japan Railway Company	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг общественного транспорта
Easy Taxi Servicos Ltda.	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
FirstGroup Plc	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
FOD Mobility UK Limited	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент МaaS
Free Now	Германия	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Gett	Израиль	Ближний Восток и Африка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Gojek	Индонезия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг такси
Grab Holdings Inc	Сингапур	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
HyreCar Inc	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Juno USA LP	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Keolis	Франция	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Lyft, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
MaaS Global Ltd.	Финляндия	Европа	Сегмент MaaS

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Mass Transit Railway (MTR)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг общественного транспорта
Maxi Mobility Spain	Испания	Европа	Сегмент услуг такси
Meru Cabs	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг такси
Metropolitan Transportation Authority	США	Северная Америка	Сегмент услуг общественного транспорта
Moovit App Global Ltd.	Израиль	Ближний Восток и Африка	Сегмент МaaS
Nihon Kotsu Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг такси
PT Gojek Indonesia	Индонезия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Ryde Technologies Pte Ltd.	Сингапур	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Scoop Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
SkedGo Pty Ltd	Австралия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент МaaS
Southern California Regional Rail Authority (Metrolink)	США	Северная Америка	Сегмент услуг общественного транспорта
The Brussels Transport Company	Бельгия	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
TOBU RAILWAY Co. LTD	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг общественного транспорта
Tomtom International B.V.	Нидерланды	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Toronto Transit Commission	Канада	Северная Америка	Сегмент услуг общественного транспорта
Transdev Group (Caisse des depots et consignations)	Франция	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Transport for London (TfL)	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Transport International Holdings Limited	Гонконг	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг общественного транспорта
Trenitalia c2c Limited (Trenitalia UK Ltd.)	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Uber Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент МaaS, Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Via Transportation Inc.	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
ViaVan	Нидерланды	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Wingz Inc.	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Yandex	Россия	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Zimride	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте